

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Wie Früherziehende die Elternberatung und -begleitung im Vergleich zu anderen Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung erleben

Eingereicht von: Tania Winter

Begleitung: Prof. Dr. phil. Martin Venetz

Eingereicht am: 08.05.2016

ABSTRACT

Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein Arbeitsfeld, das sich im steten Wandel befindet. Wie die Früherziehenden ihre heutige berufliche Arbeit erleben, ist bisher kaum untersucht worden. Im Rahmen der an der HfH durchgeführten Studie E.12 „Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, wie sich das aktuelle Tätigkeitserleben der Früherziehenden – mit einem Schwerpunkt auf das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* – im Vergleich zur anderen Aufgabenfeldern unterscheidet. Dazu wurden 121 Früherziehende mit der Experience-Sampling Method und einem konventionellen Fragebogen befragt und die Angaben in Bezug auf das Tätigkeitserleben quantitativ und qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* das höchste Flow-Erleben sowie das höchste Stress-Erleben auslösen.

INHALTSVERZEICHNIS

Dank	1
1. Ausgangslage und allgemeine Zielsetzung	2
2. Theoretische Auseinandersetzung	4
2.1 Definitionen.....	5
2.2 Zur Entwicklung der Heilpädagogischen Früherziehung	5
2.2.1 Rechtliche und finanzielle Grundlagen	6
2.2.2 Grundprinzipien	7
2.2.3 Fachliche Qualifikationen.....	8
2.3 Aufgabenfelder in der Früherziehung	9
2.3.1 Präventive Massnahmen und Früherkennung.....	9
2.3.2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination	11
2.3.3 Diagnostik	12
2.3.4 Förderung des Kindes	14
2.4 Elternberatung und -begleitung	16
2.4.1 Definitionen.....	16
2.4.2 Beziehungsgestaltung mit den Eltern	17
2.4.3 Zur Situation der Eltern.....	19
2.4.4 Schwierigkeiten in der Elternberatung	20
2.4.5 Beratungsformen	21
2.4.6 Beratungsmethoden und Beratungskompetenzen	22
2.4.7 Gesprächsarten	23
2.5 Forschungsergebnisse	24
2.6 Arbeitstätigkeiten und Tätigkeitserleben.....	27
2.6.1 Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten	27
2.6.2 Tätigkeitserleben	29
2.6.3 Flow	30
2.6.4 Stress.....	31
2.7 Zusammenfassung	31
3. Fragestellungen.....	32
4. Forschungsmethodisches Vorgehen	33
4.1 Untersuchungsablauf des Projekts E.12	33
4.2 Instrumente zur Datenerhebung.....	33
4.2.1 Experience-Sampling Method.....	34
4.2.2 Erfassung der Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten	34
4.2.3 Erfassung des Tätigkeitserlebens.....	34
4.2.4 Schlussfragebogen	35
4.3 Instrumente zur Datenauswertung	35
4.3.1 Faktorenanalyse	35
4.3.2 t-Test und Varianzanalyse.....	36
4.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse.....	37
4.4 Bestimmung der Stichprobe	39
5. Ergebnisse.....	39

5.1	Beschreibung der Stichprobe	39
5.2	Häufigkeitsverteilungen	40
5.3	Faktorwerte.....	41
5.4	Unterschiede im Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> zu demjenigen anderer Arbeitstätigkeiten.....	42
5.5	Unterschiede im Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> zu demjenigen in anderen Aufgabenfeldern	43
5.6	Unterschiede im Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> zu den übrigen Kerntätigkeiten	46
5.7	Unterschiede im Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> zu demjenigen in anderen Aufgabenfeldern	47
5.8	Unterschiede im Tätigkeitserleben der Arbeitstätigkeiten innerhalb des Aufgabenfeldes <i>Elternberatung und -begleitung</i>	50
5.9	Unterschiede im aktuellen Tätigkeitserleben bei verschiedenen Typen von Gesprächen im Rahmen der Elternberatung und -begleitung	51
5.10	Höhen und Tiefen der Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i>	53
6.	Zusammenfassung und Diskussion.....	55

Dank

Zum Gelingen dieser Arbeit haben verschiedene Personen beigetragen. Bedanken möchte ich mich insbesondere bei Prof. Dr. phil. Martin Venetz, der die Arbeit als Mentor begleitet hat.

Ein weiterer grosser Dank geht an Alexander L. Gruhn und Peter Koch für die fachliche Unterstützung in der Datenauswertung.

Ebenfalls sei all denen herzlichst gedankt, die mich mit Korrekturen, Anregungen und Zuversicht während der Arbeit begleitet haben.

Tania Winter, April 2016

1. Ausgangslage und allgemeine Zielsetzung

Die Heilpädagogische Früherziehung ist ein junges Arbeitsfeld, das sich Ende der 60er-Jahre etablierte. Aufgabe der Früherziehung ist es, Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -auffälligkeiten oder -gefährdungen möglichst früh zu fördern, um deren Chancen für Teilhabe und Integration in der Gesellschaft zu gewährleisten. Früherziehung ist mobil und sie findet vorwiegend zu Hause in den Familien statt.

Von Anfang an zeichnete sich die Früherziehung durch stetigen Wandel aus. Der anfänglich kindzentrierte Förderansatz wurde aufgegeben, als in Praxis und Forschung deutlich wurde, dass Früherziehung erst dann wirksam wird, wenn die Eltern in den Förderprozess miteingebunden sind. Die Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelte sich dementsprechend von einer direktiven Elternanweisung hin zu einem kooperativen und partnerschaftlichen Modell. So richtet sich heute heilpädagogisches Handeln nach den Bedürfnissen des Kindes und denjenigen der Familie (Eisener-Binkert & Kofmel, 2008). Darüberhinaus bestimmen die Grundhaltungen Familien- und Lebensweltorientierung, Ganzheitlichkeit und soziale Integration die Arbeit der Früherziehenden.

Neben inhaltlichen Entwicklungen sieht sich die Früherziehung aber auch tiefgreifenden Veränderungen der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen gegenüber. Mit der neuen Ausgestaltung der Finanzierungsgrundlage der Früherziehung fand 2011 ein Systemwechsel statt. Seitdem untersteht die Früherziehung der kantonalen Bildungsdirektion und nicht mehr wie anfänglich der eidgenössischen Invalidenversicherung. Dies führte zu einer Erweiterung der Zielgruppen: So haben nicht mehr allein Kinder mit Behinderungen Anspruch auf Früherziehung, sondern auch Kinder mit Entwicklungsgefährdungen, die in ihrem Umfeld liegen. Um ein umfassendes Angebot im Rahmen der Frühen Förderung anbieten zu können, kommt auch der fachübergreifenden Zusammenarbeit bzw. Interdisziplinarität eine erhöhte Bedeutung zu. Neu bestehen daher neben den traditionellen Aufgabenfeldern *Diagnostik, Förderung Kind* und *Elternberatung und -begleitung* die Aufgabenfelder *Prävention* und *Interdisziplinarität / Koordination*.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie die Akteure in der Früherziehung, die Früherziehenden, mit den Veränderungen in ihrem Berufsalltag zurechtkommen bzw. wie sie diese erleben. Welchen Anforderungen sehen sie sich gegenüber, welchen Schwierigkeiten, aber auch über welche neu gewonnenen Kompetenzen verfügen sie? Obgleich in der Forschung belegt ist, dass die persönliche Befindlichkeit und der persönliche Bezug der Früherziehenden zur Familie als Wirkfaktor für eine gelingende Frühförderung gilt, bestehen wenig Studien, die die subjektive Wahrnehmung

über die Arbeitswirklichkeit von Früherziehenden zum Forschungsgegenstand haben (Weiss, 2002).

Um diese Fragestellung differenziert zu untersuchen, wurde daher in der Schweiz an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich eine Studie mit dem Titel „Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ durchgeführt. Das Interesse des Forschungsprojektes E.12 galt dabei einerseits dem Erfassen der konkreten Arbeitstätigkeiten in den Aufgabenfeldern, andererseits wurde untersucht, wie Früherziehende ihren beruflichen Arbeitsalltag erleben, mit dem Ziel, „einen systematischen und differenzierten Blick in den konkreten Berufsalltag und die Arbeitstätigkeiten von Früherzieherinnen und -erziehern zu gewinnen“ (Lütolf, Koch & Venetz, 2013). Erste Befunde zeigen, dass die häufigsten Tätigkeiten im Aufgabenfeld *Förderung Kind* stattfinden, daran anschliessend in der *Elternberatung und -begleitung*. Die befragten Fachpersonen schätzen die subjektive Bedeutung der Arbeitstätigkeiten dabei gleichermassen hoch ein, räumen der Elternberatung und -begleitung indes weniger Zeit ein. Die tatsächliche Zeit, die sie für die Elternberatung und -begleitung einsetzen, ist indes noch geringer, was deutlich macht, dass Früherziehende weiterhin stark kindzentriert arbeiten. Weiter kann belegt werden, dass belastende Situationen eine Auswirkung auf das aktuelle Erleben haben (Lütolf, Koch & Venetz, 2015).

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, im Rahmen der Studie E.12 der Frage nachzugehen, wie sich das aktuelle Tätigkeitserleben der Früherziehenden in den verschiedenen Aufgabenfeldern unterscheidet. Der Schwerpunkt liegt dabei beim Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*, da angenommen wird, dass insbesondere dieses Aufgabenfeld komplexe und hohe Anforderungen an die Früherziehenden stellt. Diese Annahme basiert zum einen auf den persönlichen Praxis- und Studiumserfahrungen der Verfasserin. Zum anderen leitet sie sich aus der Literatur ab, in der auf die anspruchsvolle Arbeit der Elternberatung in der Früherziehung ausführlich hingewiesen wird. Nach Weiss, Neuhäuser und Sohns (2004) liegt das Spezifische an der Elternberatung und -begleitung in der Früherziehung vor allem darin, dass die Früherziehenden nicht nur als kompetente Fachperson, sondern auch als Person agieren. Darüber hinaus gilt die Zusammenarbeit mit den Eltern als wesentlicher Wirkfaktor in der Früherziehung: „Die Wirksamkeit der Frühförderung ist in hohem Masse davon abhängig, inwieweit es gelingt, die Eltern mit ins Boot zu holen und deren entwicklungsförderlichen Ressourcen zu aktivieren und zu stärken“ (Sarimski, 2013, S. 10).

Forschungsarbeiten zeigen, dass die Früherziehenden der Elternberatung einen hohen Stellenwert beimessen, dass jedoch auch Probleme in der Praxisumsetzung bestehen. Andere Forschungsarbeiten belegen indes eine hohe Zufriedenheit mit der Früherziehung seitens der Eltern, verweisen aber auch auf die Teilgruppe der Eltern, die sich nicht ausreichend unterstützt fühlt. Gleichwohl bestehen in der Forschung nur

wenige Arbeiten, die die Elternberatung und -begleitung in der Früherziehung zum Thema haben. Noch weniger Forschungsarbeiten finden sich aus Sicht der Früherziehenden. Mit der vorliegenden Arbeit soll daher ein Beitrag zur Darstellung der subjektiven Befindlichkeit der Früherziehenden in ihrer Berufspraxis mit einem Schwerpunkt auf dem Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* geleistet werden.

Dafür wird der Frage nachgegangen, wie sich das aktuelle Tätigkeitserleben von Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von demjenigen anderer Aufgabenbereiche unterscheidet. Der Begriff „Tätigkeitserleben“ wird als das emotionale Erleben in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit verstanden (Schallberger, Pfister & Venetz, 1999). Der Begriff „aktuelles Erleben“ bezieht sich auf das unmittelbare momentane und nicht habituelle Erleben einer Tätigkeit. Das Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* wird zuerst mit allen anderen Aufgabenfeldern, dann differenziert in Bezug auf die einzelnen Aufgabenfelder untersucht. Von weiterem Interesse ist die Frage, wie sich das Tätigkeitserleben im Hinblick auf die Kerntätigkeiten in den Aufgabenfeldern unterscheidet. Ebenso wird der Frage nachgegangen, ob Unterschiede im Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* bestehen. Schliesslich werden diese Ergebnisse mit Aussagen der Früherziehenden über Höhen und Tiefen in der Elternberatung und -begleitung in Verbindung gebracht.

Die Befunde der Arbeit sollen helfen, ein Bild vom aktuellen Erleben der Arbeitstätigkeiten der Früherziehenden entstehen zu lassen. Es sollen Aussagen darüber getroffen werden, ob das Aufgabenfeld einen Einfluss auf ihr Erleben hat, und wie Früherziehende ihren Berufsalltag im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* subjektiv wahrnehmen und welche Konsequenzen sich für die Praxis daraus ergeben.

2. Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel werden die Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) beschrieben. Dafür werden Entwicklung, Rahmenbedingungen und Grundprinzipien der HFE umrissen. Anschliessend werden die einzelnen Aufgabenfelder und ihre Arbeitstätigkeiten dargestellt. Insbesondere erhält das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* eine längere Ausführung, in der auf die vielfältigen Anforderungen, die dieses Feld an die Früherziehenden stellt, eingegangen wird. Diverse Forschungsergebnisse geben einen Einblick in die Zufriedenheit der Eltern mit der HFE und in die Arbeitszufriedenheit von Früherziehenden. Zuletzt werden die Zusammenhänge zwischen Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten erläutert und es wird ausgeführt, wie diese das aktuelle Erleben beeinflussen.

2.1 Definitionen

In Deutschland wird *Frühförderung* als Oberbegriff für ein „umfassendes Hilfesystem mit speziellen Hilfeangeboten für Kinder im Vorschulalter mit Entwicklungsrisiken sowie für die Bezugspersonen in ihrem Lebensumfeld“ definiert (Sohns, 2010, S.111). Das Gesamtsystem besteht aus unterschiedlichen Institutionen und Berufsgruppen aus dem medizinisch-therapeutischen, psychologischen, pädagogischen und sozialfürsorglichen Bereich.

Früherziehung als Teilsystem der Frühförderung bezieht sich auf die Leistungen der pädagogischen Akteure (Sohns, 2000).

Analog dazu werden in der Schweiz folgende Definitionen vorgenommen:

Frühförderung wird mit der Bezeichnung Frühe Betreuung, Bildung und Erziehung (FBBE) gleichgesetzt.

Unter dem Begriff „Frühe Förderung“ verstehen wir die Unterstützung von Kindern in ihren Lern- und Bildungsprozessen ab Geburt bis zum Schuleintritt. Frühe Förderung umfasst die Aspekte Bildung, Betreuung und Erziehung gleichermaßen und schliesst auch Unterstützung und Beratung der Eltern und der Anbieter im Frühbereich mit ein“ (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2011).

Die *Heilpädagogische Früherziehung* ist Teil der Frühen Förderung. Es wird der Definition der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, 2007a) gefolgt:

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (S. 3).

2.2 Zur Entwicklung der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Früherziehung besteht als heilpädagogisches Berufsfeld in der Schweiz seit 1968 (Bieber, Burgener, Jelscht-Schudel, Lang, Mösle-Hüppi & Schlienger, 1989). Schwerpunkte bildeten von Anfang an die Arbeit mit dem Kind und die Beratung der Eltern. Aus dem ursprünglich kindzentrierten Modell entwickelte sich ein systemisches Modell, in dem die Familie als Ganzheit im Zentrum steht. In der Elternberatung veränderte sich die Beziehung zwischen Früherziehenden und Eltern von einer direktiven Elternanleitung und einem Ko-Therapeuten-Modell hin zu einem kooperativen Modell. Heilpädagogische Früherziehung beabsichtigt nun Kind und Familie insbesondere in ihrer Autonomie, Partizipation und Integration zu unterstützen. Fokussierte sich die Früherziehung anfänglich auf die Förderung von Kindern mit Behinderungen, sollen heute entsprechend dem gesellschaftlichen Bedarf vermehrt auch Kinder aus Risikofamilien erreicht werden. „Fest steht: Kinder, welche in belasteten psychosozialen

Verhältnissen leben, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und frühgeborene Kinder, sowie Kinder mit Migrationshintergrund bilden künftig die grössere Personengruppe als Kinder mit Behinderung und Entwicklungsrückständen“ (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008, S. 71).

Die Angebote der HFE basieren auf drei Kernkompetenzen: abklären, fördern, beraten. Neu hinzugekommen sind Aufgaben wie Prävention, frühzeitige Erfassung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch ein erhöhter Anspruch an Interdisziplinarität mit neuen Akteuren. Um dem gestiegenen Anforderungs- und Kompetenzprofil der Früherziehenden in der Schweiz gerecht zu werden, wird die Ausbildung zur Heilpädagogischen Früherziehung auf Masterebene angeboten. Gesamtschweizerisch ausgearbeitete Qualitätsrichtlinien und ethische Grundsätze dienen der Qualitätssicherung und Professionalisierung der Früherziehung (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008).

2.2.1 Rechtliche und finanzielle Grundlagen

Im Rahmen des aktuellen Finanzausgleichs wurde 2008 festgelegt, dass neu die einzelnen Kantone für die Finanzierung und organisatorische Ausgestaltung von sonderpädagogischen Massnahmen einschliesslich der Heilpädagogischen Früherziehung verantwortlich sind. Zuvor zeichnete sich die eidgenössische Invalidenversicherung dafür zuständig, wodurch eine schweizerische Einheitlichkeit gegeben war. Für die Früherziehung hatte dies zur Folge, dass sie flächendeckend in der ganzen Schweiz rechtlich verankert werden konnte. Sonderpädagogische Massnahmen werden somit nicht mehr als Versicherungsleistung angesehen, sondern unterstehen dem kantonalen Bildungsangebot. 1998 war zudem in einem Rundschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen erstmalig formuliert worden, dass neben der Förderung des Kindes auch die Beratung der Familie zum Auftrag der Früherziehung gehört. Dadurch erhielt die bereits gängige Praxis eine rechtliche und finanzielle Grundlage (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008).

In der interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik, die 2011 in Kraft trat, werden die Grundsätze, die Anspruchsberechtigten und das Angebot festgehalten.

Im Art. 2 werden zum einen der Grundsatz der Unentgeltlichkeit und zum anderen der Grundsatz der Bevorzugung von integrativen statt separierenden Lösungen festgehalten.

Unter Art. 3 heisst es:

Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, die in der Schweiz wohnen, haben unter folgenden Voraussetzungen ein Recht auf angemessene sonderpädagogische Massnahmen:

- a. vor der Einschulung: Wenn festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder sie dem Unterricht nicht werden folgen können. (EDK, 2007b, S. 2)

2.2.2 Grundprinzipien

Neben den rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen hat sich die HFE in den letzten Jahren auch in fachlicher Hinsicht stark verändert. Familien- und Lebensweltorientierung, Ganzheitlichkeit, Interdisziplinarität und Vernetzung etablierten sich in der Frühförderung als Arbeitsprinzipien. Auch steht das Familiensystem als Ganzheit im Zentrum (Weiss, Neuhäuser & Sohns, 2004). Zum besseren Verständnis werden diese Prinzipien kurz umrissen:

Familien- und Lebensweltorientierung bedeutet, dass die Förderung des Kindes in sein primäres Entwicklungsumfeld, in die Familie, eingebettet ist. Die Wirksamkeit von Frühförderung hängt stark davon ab, „inwieweit es gelingt, sie in der primären Lebenswelt des Kindes – der Familie – zu verankern und deren entwicklungsförderliche Ressourcen zu aktivieren und zu stärken“ (Weiss et al. 2004, S. 114). Den Früherziehenden obliegt dabei die Aufgabe, die Eltern sowohl in ihrer Lebens- wie Beziehungsgestaltung mit dem Kind fachlich zu unterstützen. Auch Sarimski, Hintermair und Lang (2013, S. 10) betonen, dass ein positiver Entwicklungsverlauf des Kindes „weniger von systematischen Förderprogrammen abhängt als von einer förderlichen Beziehung und Interaktion zwischen Kind und Eltern“. Frühförderung richtet sich dementsprechend an die Gesamtfamilie. Auch wurde das Konzept des „Empowerment“¹ in der HFE übernommen und damit zur handlungsleitenden Idee.

Ganzheitlichkeit meint, „dass einzelne Angebote der Diagnostik, Therapie und Förderung im umfassenden Kontext der kindlichen Gesamtentwicklung und Lebenswelt gesehen und darauf bezogen werden“ (Thurmair & Naggl, 2007, S. 26). Damit soll eine additive und fragmentierte Fördermethodik, die sich auf einen Teilaspekt der kindlichen Entwicklung beschränkt, verhindert werden. Der Anspruch an Ganzheitlichkeit sollte insbesondere in den Bereichen Entwicklungsdiagnostik, Förderplanung und Fallbesprechung wirksam werden.

Dies bedingt wiederum das Arbeitsprinzip der *Interdisziplinarität*. Eine Entwicklungsauffälligkeit oder Behinderung des Kindes betrifft unterschiedliche Dimensionen seiner physischen, psychischen oder sozialen Existenz. Daher ist ein mehrdimensionaler Förderansatz erforderlich, indem verschiedene medizinisch-therapeutische und psychologisch-pädagogische Fachkräfte vertreten sind. Die Betrachtungsweisen der je-

¹ Empowerment ist ein Konzept aus der Sozialen Arbeit, in dem es darum geht, dass der Klient sich seiner Ressourcen und Gestaltungsspielräume wieder bewusst wird. Ziel ist es dabei, Autonomie und Selbstbestimmung wiederzuerlangen.

weiligen Fachkräfte werden fachübergreifend insbesondere im Bereich der Diagnostik und Förderplanung zusammengefasst (Thurmair & Naggl, 2007).

Mit der *Vernetzung* der Frühförderstellen mit verschiedenen Fachstellen des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens ist die Absicht verbunden, die Früherziehung einerseits bekannt zu machen und andererseits „die eigenen fachlichen Anliegen im Sinne entwicklungsgefährdeter Kinder und deren Familien zur Geltung zu bringen“ (Weiss et al., 2004, S.119).

Als einen weiteren Grundsatz, den es zu beachten gilt, erwähnt Sohns (2000) die soziale Integration bzw. die Integration vor Ort, damit das Kind möglichst innerhalb seiner Umwelt aufwachsen kann.

Ein wichtiges Charakteristikum von Früherziehung ist zudem ihre mobile, aufsuchende Arbeitsweise. So findet Früherziehung in der Regel zu Hause beim Kind statt. Durch den Hausbesuch erhalten Früherziehende Einblick in die alltäglichen Abläufe in der Familie und in die Interaktionen zwischen Mutter und Kind (Sarimski et al., 2013). Dadurch ist es möglich, dass Früherziehende ihre Förderplanung alltagsgerecht gestalten, indem sie diese an die vorhandenen Möglichkeiten und Materialien anpassen. Das Kennenlernen des Lebensumfeldes des Kindes bedeutet auch für den Diagnoseprozess eine wichtige Informationsquelle. Auf einen weiteren Aspekt weisen Thurmair und Naggl (2007) hin. So ist es insbesondere für sozial schwache Familien bedeutsam, ein niederschwelliges Angebot in Anspruch nehmen zu können, da dies zu ihrer Entlastung beiträgt. Aufgrund veränderter gesellschaftlicher Strukturen, die es ermöglichen, dass Kinder mit Behinderung vermehrt Zugang zu Institutionen erhalten, findet Früherziehung heutzutage jedoch auch öfter in der Kinderkrippe statt.

2.2.3 Fachliche Qualifikationen

Aufbauend auf ihrem pädagogisch-therapeutischen Grundberuf benötigen Früherziehende Fachkompetenzen auf drei Ebenen (Weiss et al., 2004):

Ebene Kind: entwicklungspsychologische Kenntnisse und Kompetenzen in der Diagnostik und Förderung.

Ebene Eltern: Handlungs- und reflexionsbezogene Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit den Eltern.

Ebene Umfeld: Handlungs- und reflexionsbezogene Kompetenzen in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und Institutionen.

Weiss et al. (2004) betonen dabei, dass Frühförderung insbesondere eine bewusste und reflektierte Beziehungsgestaltung impliziert, da Früherziehende nicht allein als Fachkraft, sondern als Person sowohl in der Arbeit mit dem Kind wie mit den Eltern gefordert sind. Pretis (1998) spricht ebenfalls von einer „hohen selbstreflexiven Kompetenz“ (S. 16).

2.3 Aufgabenfelder in der Früherziehung

Neben den klassischen Angeboten der HFE – individuelle Förderung des Kindes, Beratung und Begleitung der Eltern, Diagnostik und Förderplanung – sind im Zusammenhang mit den veränderten Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 2.2.1) neue Aufgabenfelder hinzugekommen. Präventive Massnahmen und Früherkennung sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung sind nun ebenfalls tragende Elemente in der Früherziehung (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008).

Die HFE umfasst insgesamt fünf Aufgabenfelder:

- Prävention und Früherkennung
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination
- Diagnostik
- Förderung des Kindes
- Elternberatung und -begleitung

2.3.1 Präventive Massnahmen und Früherkennung

Der Auftrag an die HFE präventiv zu wirken, ist in der Interkantonalen Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich Sonderpädagogik festgehalten und erhält dort einen hohen Stellenwert. Im Kommentar zur Vereinbarung heisst es (EDK, 2007c): „Mit solcher Präventionsarbeit kann erreicht werden, dass ein besonderer Bildungsbedarf, der geeignete sonderpädagogische Massnahmen rechtfertigt, bereits vor dem Schuleintritt festgestellt wird, auf diese Weise können gewisse Entwicklungsstörungen oder -verzögerungen des Kindes aufgefangen werden (S. 6).

Präventive Massnahmen haben zum Ziel, „... die vorhandenen kindlichen Entwicklungspotenziale sowie die Kompensationsmöglichkeiten einer Schädigung möglichst optimal zu nutzen“ (Weiss et al. 2004, S. 82). Im medizinischen und sozialen Bereich wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterschieden. Primäre Prävention will Krankheiten (oder Probleme) verhüten. Sekundäre Prävention bedeutet Früherkennung und Frühdiagnostik. Tertiäre Prävention zielt darauf, dass es zu keinen weiteren Folgeschäden kommt. Diese Einteilung ist in der Frühförderung übernommen worden (Sohns, 2010).

Weiss (2008) kritisiert indes dieses medizinisch geprägte Verständnis von Prävention, da es „... um Vorbeugen, Verhüten, Vermeiden ... und weniger um etwas, das wünschenswert wäre“ geht und postuliert ein Präventionsverständnis, in dem es um die Bewahrung oder Entwicklung von Selbst- und Mitgestaltungsmöglichkeiten der Lebenswelt geht (S. 4). Auch verweist er auf eine andere Einteilung, die zwischen einer universalen, selektiven und indizierten Prävention unterscheidet. Universale Prävention ist für alle Kinder. Selektive Prävention richtet sich an Kinder mit Entwicklungsgefährdungen im familiären Umfeld und eine indizierte Prävention bezieht sich auf Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder -auffälligkeiten.

Früherkennung bezieht sich auf das frühzeitige Erkennen von Entwicklungsverzögerungen oder -gefährdungen des Kindes. Je früher ein Kind erfasst wird, desto wirksamer sind in der Regel die Massnahmen (Sohns, 2000). Früherkennungsuntersuchungen durch die Ärzte spielen dabei eine wichtige Rolle. Um möglichst früh an Eltern zu gelangen, die sich bezüglich der Entwicklung ihres Kindes verunsichert zeigen, ist es für eine Frühförderstelle zentral, ihr Angebot niederschwellig zu halten, gut erreichbar zu sein und keine Wartezeiten zu haben. Weiss et al. (2004) sprechen von „offenen, zentralen Anlaufstellen“ (S. 83). Verschiedene Faktoren können es Eltern erschweren, eine Frühförderstelle von sich aus aufzusuchen. Im Vordergrund steht die Angst, bestätigt zu bekommen, mit dem Kind stimme etwas nicht, aber auch das damit verbundene Eingeständnis, mit dem Verhalten des Kindes nicht mehr alleine zurechtzukommen, was kränkend wirkend und mit Schuldgefühlen verbunden sein kann (Sohns, 2000).

In der Früherziehung finden sich immer mehr Kinder, deren Entwicklung aufgrund von Umweltfaktoren (Armut, Bildungsferne, psychosoziale Probleme der Eltern) gefährdet ist. Die Wirksamkeit von Prävention konnte insbesondere bei diesen Kindern belegt werden (Weiss, 2008). In diesem Zusammenhang steht eine sowohl in Deutschland wie der Schweiz geführte fachliche Kontroverse, in der es darum geht, welche Kinder Anspruch auf Früherziehung haben. Klein (1999; zitiert nach Weiss, 2008) nennt bereits „die beeinträchtigenden Lebens- und Erziehungsbedingungen, in denen ein Kind aufwächst“ als Indikationsgrund. Burgener Woeffray und Fuchs (2014) argumentieren indes, dass erst Kinder aus Familien mit Risikosituationen, die sich mit einer grenzwertigen Entwicklungsauffälligkeit bemerkbar machen, Anspruch auf Früherziehung haben. Dies um das fachliche Profil nicht zu verlieren, aber auch um die Kinder nicht zu stigmatisieren.

Hafen (2011) empfiehlt eine Ausweitung des Angebotes der Frühförderung auf Erziehungsberatung. „Wenn Eltern im Kontext einer Massnahme der HFE erfolgreich bei der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben unterstützt werden, dann verringern sich relevante Belastungsfaktoren im Lebensumfeld des Kindes und Schutzfaktoren werden gestärkt“ (S.18). Auch Weiss (2008) formuliert es als Aufgabe der HFE, bei Bedarf eine Unterstützung in der Erziehung anzubieten und hält fest, dass Frühförderung dazu beitragen kann, Berührungspunkte bei den Eltern abzubauen und sie bei Bedarf auf weitere Hilfesystemen hinzuweisen.

Ebenfalls gehören eine gute Vernetzung mit verschiedenen Fachleuten und Institutionen (Kinderkrippen, Kindergarten, soziale Dienste) sowie eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit in dieses Aufgabenfeld. Interdisziplinäre Vernetzung besteht in verschiedenen Formen: „Vernetzung innerhalb interdisziplinärer Früherziehungsstellen, inter-institutionelle Vernetzung mit Fachstellen aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen. Vernetzung im Rahmen des umfassenden Bildungsauftrages, Vernet-

zung mit Organisationen und Vereinigungen Betroffener und Angehöriger sowie Vernetzung mit Ausbildungsinstitutionen, Berufs- und Fachverbänden“ (Eisner-Binkert, 2007, S. 18). Das vernetzte Arbeiten wird in den Qualitätsrichtlinien des Berufsverbandes (2008) als Qualitätsrichtlinien unter Artikel 5 und 12 festgehalten. Damit Vernetzung gelingt, braucht es Transparenz zwischen den verschiedenen Akteuren (Engeln und Caby, 2012). „Die einzelnen Arbeitsbereiche und fachlichen Möglichkeiten sollten bekannt sein, um für ein gemeinsames Arbeitsziel Aufgaben und Verantwortung zu delegieren“ (S. 268).

Konkrete Arbeitstätigkeiten für dieses Aufgabenfeld lassen sich wie folgt beschreiben:

- Vernetzung mit anderen Anbietern im Frühbereich
- Öffentlichkeitsarbeit
- Weiterbildungsveranstaltungen durchführen
- Beratungen für Fachleute anbieten

2.3.2 Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit gilt als fachliches Grundprinzip in der HFE. Gemeint ist damit ein kooperatives Zusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen (Medizin, Therapie, Pädagogik, Psychologie, Sozialdienste). Keine der Berufsgruppen kann die zunehmend komplexen und umfangreichen Aufgaben alleine erfüllen. Medizinische, medizinisch-therapeutische und entwicklungsbedingte bzw. sich auf der Umweltebene befindende Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Der Austausch in der interdisziplinären Zusammenarbeit beabsichtigt, eine Summierung von verschiedenen Fördermassnahmen, Doppelspurigkeiten und eine allfällige Überforderung des Kindes zu vermeiden. Insbesondere im Bereich der Diagnostik und der Förderplanung kommt der interdisziplinären Zusammenarbeit eine hohe Bedeutung zu, da der Fokus der medizinischen Diagnostik auf den Ursachen der Behinderung liegt, die psychologischen und pädagogischen Fachkräfte hingegen ihre Diagnostik auf das Kind und dessen Möglichkeiten an Teilhabe und auf seine Umwelt ausrichten. Für beide Berufsgruppen ist ein gegenseitiger Wissensaustausch daher relevant.

Eine wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen einer interdisziplinären Zusammenarbeit ist die Klärung darüber, wer die Zusammenarbeit initiiert, koordiniert und wer welchen Schwerpunkt übernimmt. Sohns (2010) empfiehlt: „Als Koordinationsperson im Blick auf die Frühförderkinder und ihre Familie kommt – eine gleichberechtigte Kooperation vorausgesetzt – primär die Person infrage, die den engsten Bezug zur Familie hat“ (S. 99). Darüberhinaus bietet sich für die Übernahme dieser Aufgabe eine Frühförderstelle auch aus organisatorischen Gründen an. In der Rolle der Gastgeberin kann sie alle Beteiligten zu einem Runden Tisch einladen. Dabei übernimmt sie die Aufgabe der Strukturierung, Protokollierung und Verwaltung der interdisziplinären Absprachen. Auch ist es für die Eltern von Vorteil, wenn sie sich auf eine fallführende Person einstellen können.

An der Frühförderstelle bedeutet Interdisziplinarität eine Zusammenarbeit mit internen wie extern beigezogenen Fachpersonen aus den Bereichen Medizin, Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Der gegenseitige Austausch hilft, die eigene fachliche Kompetenz zu erhöhen. Auf der Basis einer fortlaufenden Kooperation wächst zudem das gegenseitige Vertrauen (Sohns, 2010).

Folgende Arbeitstätigkeiten lassen sich für dieses Aufgabenfeld bestimmen:

- Organisation einer interdisziplinären Sitzung
- Leiten einer interdisziplinären Sitzung
- Teilnehmen an einer interdisziplinären Sitzung
- Telefonischer oder schriftlicher Austausch

2.3.3 Diagnostik

Seit 2007 steht die Kinder- und Jugendversion (ICF-CY) der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF), die von den Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurde, der Früherziehung als Ordnungssystem für die Förderdiagnostik zur Verfügung. Das ICF-CY ist als bio-psycho-soziales Modell zu verstehen, dass die bio-medizinische Sicht der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten“ (ICD) ergänzt (Kraus de Camargo & Simon, 2013). Mithilfe der ICF-CY lassen sich die Körperfunktionen und -strukturen, die Aktivitäten und Teilhabe sowie die persönlichen und relevanten Umweltfaktoren beschreiben. Dadurch wird nicht nur defizitorientiert die Schädigung, sondern „auch die daraus entstehende Beeinträchtigung, also die Auswirkungen einer Schädigung auf den Lebensalltag“ erfasst (Simon & Seidel, 2012). Die ICF-CY dient darüberhinaus dem Ziel, die jeweilige fachspezifische Sichtweise der involvierten Disziplinen auf der Basis einer „gemeinsamen Sprache“ (WHO, 2005) zusammenzufügen.

In der Früherziehung ist eine Diagnostik notwendig, die medizinische, medizinisch-therapeutische, psychologische und pädagogische Aspekte aufweist (Sohns, 2010). Durch den Einbezug verschiedener Disziplinen sollen Fehldiagnosen verhindert werden. Medizinisches Wissen zur Erklärung von Ursachen oder Folgewirkungen einer kindlichen Entwicklungsstörung sowie eine allgemeine Entwicklungsdiagnostik bilden die beiden Grundpfeiler. Je nach individuellem Bedarf des Kindes ist es darüberhinaus indiziert, spezifische Fachbereiche wie Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie hinzuzuziehen. Für diesen Diagnoseprozess, der auf verschiedenen Vorgehensweisen und Methoden beruht, ist eine „offene, kollegiale Kooperation“ der Fachkräfte notwendig (Sohns, 2010, S. 248).

Ziel der Diagnose ist eine „differenzierte Beschreibung des Kindes in seiner körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung, seiner Erziehung und seiner familiären und sozialen Situation“ (Thurmair & Naggl, 2007, S. 47). Wesentliche Teile der Diagnostik sind nicht im eigentlichen Sinne diagnostisch, sondern hermeneutisch, im Sinne

von sinnverstehend und sinngesamt. Interdisziplinäre Diagnostik beabsichtigt, dass Kind in seiner Gesamtheit zu erfassen und geht dafür ressourcenorientiert vor. Fachspezifische Diagnostik wie die heilpädagogische Förderdiagnostik ist darüber hinaus alltags- und handlungsorientiert. Sie beobachtet insbesondere das Spiel- und Lernverhalten des Kindes, seine Selbständigkeit, Kommunikation und Bewegung und die Interaktion zwischen Kind und Eltern. Für die Entwicklungsdiagnose werden standardisierte Testverfahren eingesetzt, die alle wichtigen Bereiche der kindlichen Entwicklung abdecken. Aufgrund der beschriebenen kindlichen Entwicklung, die mit der Altersnorm verglichen wird, ergibt sich eine allfällige Indikation für Frühförderung.

Methodisch arbeiten Früherziehende im Diagnoseprozess mit Screenings, freien Beobachtungen und normierten Testverfahren sowie einer differenzierten Kind-Umwelt-Anamnese. Wesentlich ist der Einbezug der Eltern in den diagnostischen Prozess. Ihre Erfahrungen und Anliegen werden in einem ausführlichen Anamnesegespräch gemeinsam besprochen (Weiss et al. 2004).

In der Frühförderung ist Diagnostik als ein Prozess zu verstehen, „in dem alle Erkenntnisse zur kindlichen Entwicklung und zu den Einflüssen aus seiner Umwelt einfließen und fortlaufend verändert werden“ (Sohns, 2010, S. 246). Dementsprechend wird zwischen Eingangsdiagnostik, Verlaufsdagnostik und Abschlussdiagnostik unterschieden.

In der Eingangsdiagnostik werden Hypothesen über die Art und Ursache der Auffälligkeit gebildet und der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes festgehalten. „Am Ende der Eingangsdiagnostik steht die fachlich abgestimmte Feststellung, ob Frühförderung als Komplexleistung erforderlich ist oder nicht“ (Weiss et al., 2004, S. 85). Basierend auf dem Befund und in Absprache mit den Eltern wird eine Förderplanung erstellt.

In der Verlaufsdagnostik werden die gemachten Beobachtungen ergänzt, relativiert und bestätigt. Zudem fließen die Ergebnisse in die Förderplanung ein. Für die Verlaufsdagnostik stehen den Früherziehenden verschiedene standardisierte Testverfahren zur Verfügung. Ergänzt werden diese durch freie oder strukturierte Beobachtungen während der Förderstunden. Aufgrund ihrer Nähe zur Familie gewinnen Früherziehende auch zusehends Eindrücke in die alltäglichen Erfahrungen und Lebensbedingungen des Kindes und seiner Familie und kennen die Hintergründe von Erziehungssituationen. Dadurch können Ressourcen erschlossen, aber auch Grenzen der Fördermöglichkeiten erkannt werden (Sohns, 2000).

Für die Abschlussdiagnostik wird nochmals eine Entwicklungsdiagnostik durchgeführt, die mit den Eltern besprochen wird (Thurmair & Naggl, 2007).

Mit zunehmender Berufserfahrung erwächst den Früherziehenden ein breites und fachspezifisches Wissen über die kindliche Entwicklung. Aufgrund der interdisziplinären Zusammenarbeit und den fortlaufenden Kooperationen mit anderen Fachpersonen

erwerben sie sich medizinisches wie therapeutisches Wissen und erweitern dadurch ihre diagnostischen Kompetenzen (Sohns, 2010).

Für das Aufgabenfeld *Diagnostik* bestehen folgende Arbeitstätigkeiten:

- Erstabklärung durchführen
- Verlaufsdiagnostik durchführen
- Erklärungsbericht verfassen
- Verlaufsbericht verfassen
- Gespräche führen

2.3.4 Förderung des Kindes

Die HFE verfügt über eine Vielzahl an Methoden und Ansätzen zur Förderung des Kindes (Sohns, 2000). Wesentlich ist, dass diese zu den individuellen Bedürfnissen des Kindes und der Familie passen und den Grundprinzipien der HFE entsprechen. Das Kind ist dabei als Subjekt seiner Entwicklung zu sehen und nicht als Objekt therapeutischer Interventionen. Die individuelle Förderung des Kindes bedingt die Erstellung einer umfassenden Förderplanung. Diese basiert auf der Erstdiagnostik und wird mit den Wünschen der Eltern abgestimmt. Thurmair und Naggl (2007) vermerken in diesem Zusammenhang gleichwohl, dass das kindbezogene Mandat in der Frühförderung das Entscheidende bleibt: „Die Frühförderung hat hier eine genuine Verantwortung für die Entwicklung des Kindes, die sie mit den Eltern verhandeln und ihnen gegenüber zur Geltung bringen muss“ (S. 83).

Grundlegendes Ziel der Förderung ist es, das Kind in seiner allgemeinen Entwicklung zu begleiten und dort anzusetzen, wo das Kind in seiner Entwicklung steht und ihm weitere Lernpotenziale anzubieten. Für eine Fördersituation lassen sich folgende Ziele bestimmen (Sohns, 2000, S. 79):

- Stärken der emotionalen Sicherheit des Kindes
- Ermöglichen eigener Erfahrungsspielräume für das Kind
- Ausbau seiner sensomotorischen Fähigkeiten
- Anregung seiner Sprachfähigkeiten
- Vermitteln erster sozialer Normen

Das Vorgehen in der Förderstunde ist entwicklungsorientiert, zielgerichtet und zeichnet sich durch eine planvolle Strukturierung aus. Der Bezug zur Alltagssituation ist dabei wesentlich. So werden die Fördermethoden in den Alltag eingebettet und Alltagssituationen werden zur Förderung genutzt. „Ausgangspunkt des Ansatzes sind die Äusserungen des Kindes, das heisst, es werden keine vorgefassten therapeutischen oder diagnostischen Muster angewandt, sondern das Kind selbst teilt uns mit, wie wir am besten vorzugehen haben“ (Sohns, 2000, S. 79f.) Auch Weiss et al. (2004) weisen darauf hin, dass die Förderung des Kindes dem Postulat der Lebensweltorientierung

gerecht zu werden hat. „Das Kind muss neue Erfahrungen und Anregungen in seine alltäglichen Erfahrungen integrieren können, daher sollte Förderung bei den entsprechenden Anforderungen ansetzen“ (S. 88).

Methodisch unterscheiden Thurmair und Naggl (2007) zwei Ansätze von Förderung: eine lernorientierte Förderung und eine verstehensorientierte Förderung. Beim ersten Ansatz, der auf der Verhaltens- und Lerntheorie basiert, geht es um das Erlernen von konkreten Aktivitäten und Kompetenzen: „ ... selber aus der Flasche trinken; einen Stift halten; ...“ (S.85). Der zweite, verstehensorientierte Ansatz geht auf eine hermeneutische Tradition zurück. Hier „ ... geht es zunächst um ein Verstehen der Entwicklungskräfte des Kindes und ein Verstehen der Hemmnisse, die vorhanden sind. Weiter geht es darum, Wege zu finden, die Handlungskompetenzen des Kindes auszuweiten, ...“ (ebd.) Im lernorientierten Ansatz kommt der früherziehenden Fachkraft eine führende Rolle zu. Das Kind soll aufgrund einer klar vorgegebenen Strukturierung der Stunde bestimmte Lernschritte machen. Im verstehensorientierten Ansatz hingegen gilt das Kind als Akteur seiner Entwicklung und dem kindlichen, intrinsisch motivierten Spiel kommt grosse Bedeutung zu. Die Rolle der Früherziehenden ist es hier, offene Spiel- und Handlungssituationen entlang eines roten Fadens zu gestalten.

Nach Thurmair und Naggl (2007) geht es in der Förderstunde generell darum, dem Kind Impulse zu geben, die „für seine weitere Entwicklung von Bedeutung sein können“, ohne dabei die Autonomie, mit der das Kind seine Entwicklungsprozesse steuert, einzuschränken. „Etwas für sie [die Kinder] wirklich Entwicklungsförderliches werden sie am ehesten dann aus der Förderstunde mitnehmen, wenn sie, in einer vorbereiteten Umgebung, genügend Raum für eigene Tätigkeit und genügend interessierte, akzeptierende und weiterführende „Antworten“ der Frühförderin erhalten“ (S.148).

Eine Entwicklungsförderung durch das Spiel manifestiert sich auf drei Ebenen (Thurmair & Naggl, 2007): Als erstes gibt das Spiel dem Kind überhaupt die Möglichkeit zu handeln. Durch die Spielhandlungen tritt das Kind zudem mit seiner Umwelt in Beziehung. Schliesslich sind seine Handlungen als sinnstiftende Tätigkeiten zu verstehen. Zur intrinsisch motivierten Spielhandlung des Kindes kommt jedoch die Förderabsicht der Früherziehenden hinzu; ein Vorgang, der in der Förderstunde möglicherweise zu Problemen führt. So kann eine „schleichende Anpassung des Spiels an die Ziele des Erwachsenen entstehen“ (S. 96). Dadurch verliert sich jedoch der ursprünglich selbstbestimmte Charakter des Spiels und das Kind passt sich entweder den Förderzielen der Früherziehenden an oder es verweigert das Spiel.

Die Förderstunden finden in der Regel einmal pro Woche zu Hause, in der Kinderkrippe oder an der Frühförderstelle statt. Thurmair und Naggl (2007) weisen auf die hohe Bedeutung der Einzelsituation hin, in der sich Früherziehende ganz auf das Kind einstellen können. Nimmt die Mutter oder der Vater an den Förderstunden teil, ist eine vorgängige Rollenklärung Voraussetzung. Die Gestaltung der Stunde kann unter-

schiedlich sein: Die Mutter, der Vater können in der Stunde zuschauen und sich anschliessend mit der Früherzieherin, dem Früherzieher inhaltlich austauschen oder die früherziehende Fachkraft interagiert während der Stunde sowohl mit dem Kind wie mit dem Elternteil zu einem bestimmten Thema. Diese Dreieckssituation gilt als Norm in der Früherziehung, kann jedoch zu Schwierigkeiten führen, wenn sich kind- und elternbezogene Anliegen mischen.

Förderstunden benötigen eine Vor- und Nachbereitungszeit. In der Vorbereitungszeit bereiten die Früherziehenden ihr Material- und Spielangebot vor und reflektieren dieses in Bezug auf die Ereignisse und Inhalte der vorangegangenen Stunden (Thurmair & Naggl, 2007). In der Nachbereitung wird ein kurzes Stundenprotokoll verfasst, in dem Organisatorisches, der Verlauf der Stunde, Beobachtungen zu Interaktionen, die Materialauswahl und neue Ideen festgehalten werden. Diese Dokumentationsaufgabe dient der Sicherung von Informationen.

Folgende Arbeitstätigkeiten lassen sich festhalten:

- Fördersequenz durchführen
- Förderplanung
- Hilfsmittel überprüfen

2.4 Elternberatung und -begleitung

Da in der vorliegenden Arbeit das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* den Schwerpunkt bildet, wird dieses ausführlicher als die anderen beschrieben. Zuerst erfolgt eine Begriffsbestimmung. Es wird auf die Beziehungsgestaltung, auf die Situation der Eltern und auf mögliche Schwierigkeiten in der Elternberatung eingegangen. Daran anschliessend werden verschiedene Beratungsformen und Typen von Gesprächen erläutert, die in der Früherziehung Anwendung finden.

2.4.1 Definitionen

Beratung wird in Dorsch Psychologisches Wörterbuch (2009) folgendermassen definiert:

Beratung ist ein vom Berater nach methodischen Gesichtspunkten gestalteter Problemlöseprozess, durch den die Eigenbemühungen des Ratsuchenden unterstützt oder optimiert bzw. seine Kompetenzen zur Bewältigung der anstehenden Aufgabe bzw. des Problems verbessert werden (S. 127).

Eine ähnliche Definition findet sich bei Fröhlich und Thomann, die sich sinngemäss so zusammenfassen lässt: Beratung ist eine situationsspezifische und spezifische Hilfestellung bei der Analyse und Lösung von Problemen. Dabei liegt ein professionelles Handlungsmodell zugrunde. Professionelle Beratung zeichnet sich durch bestimmte Beratungskompetenzen aus und grenzt sich von spontaner, alltäglicher Beratung ab (Fröhlich & Thomann, 2004, S. 9).

Gemeinsam ist den beiden Definitionen die Aussage, dass eine beratende Fachperson über Beratungskompetenzen verfügen muss. In der zweiten Definition werden zudem die zu gestaltenden Interaktionen zwischen ratgebender und ratsuchender Person beschrieben und wird auf die aktive Rolle der ratsuchenden Person aufmerksam gemacht. In einer dritten Definition von Nestmann, Engel und Sickendiek geht es weniger um die individuellen Voraussetzungen der Beteiligten, sondern in ihr wird auf die Breite und Vielfalt von Beratungskonzepten hingewiesen:

Beratung ist eine vielgestaltige, sich ständig verändernde und durch viele interne und externe Einflussfaktoren bestimmte professionelle Hilfeform. Sie unterstützt in variantenreichen Formen bei der Bewältigung von Entscheidungsanforderungen, Problemen und Krisen und bei der Gestaltung individueller und sozialer Lebensstile und Lebensgeschichten. (Nestmann, Engel & Sickendiek, 2004, S. 599)

Beratung kann demnach nur erfolgreich sein, wenn sie professionell ausgeführt wird und wenn die ratsuchende Person sich aktiv am Prozess beteiligt. Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits ausgeführt, geht es in der HFE indes nicht allein um eine fachliche Beratung, sondern ebenso um die emotionale Begleitung und Unterstützung der Familie. Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit bzw. Beratung zwischen Früherziehenden und Eltern ist daher die positive Beziehungsgestaltung. Was darunter zu verstehen ist, wird im nächsten Kapitel ausgeführt.

2.4.2 Beziehungsgestaltung mit den Eltern

Die Eltern sollten von Anfang an zur Mitarbeit gewonnen werden. „Auch sie sollen regelmässig mit dem Kind üben und durch den direkten Einbezug in die Arbeit der Früherziehenden lernen, das Kind in seinem Anderssein zu verstehen und sich dem Kind angepasst zu verhalten“ (Bieber et al. 1989, S.11).

Diese Form der direktiven Elternanleitung, die auch eine Förderung der Erziehungshaltung der Eltern mit einschloss, veränderte sich im Laufe der Zeit und wich einem kooperativ-partnerschaftlichen Modell, da deutlich wurde, dass Förderziele nicht allein aus Entwicklungsverläufen abgeleitet werden können, sondern „dass sie in einem sinnvollen Bezug zu den Lebensfeldern und zu der Lebensperspektive der einzelnen Familie zu stehen haben“ (Bieber et al. 1989, S. 22). Die Beziehung zwischen Frühfördernden und Eltern wird heute als Teil der heilpädagogischen Arbeit angesehen und basiert auf Respekt, Akzeptanz und Vertrauen. Die Rolle der Früherziehenden ist von nun an nicht mehr „Anwalt des Kindes zu sein“, sondern sich als Partner der Eltern und als deren Anwalt nach aussen hin zu definieren.

Dementsprechend veränderten sich die Inhalte der Elternberatung (damals noch Elternarbeit genannt) in den Ausbildungsstätten (Lang, 1989). Die Studierenden sollten für die erschwerte Lebenslage der Eltern sensibilisiert werden und sich ihres eigenen Normen- und Wertesystems bewusst werden. Zudem wurden Beratungsgespräche in

ihren verschiedenen Formen praktisch geübt und reflektiert. Auch in den heutigen Inhalten und Zulassungsbedingungen für die Ausbildungsstätten auf Masterebene spiegelt sich das benötigte erweiterte Kompetenzprofil der Früherziehenden wieder (Eisner-Binkert & Kofmel, 2008). Die in Bezug auf die Beratung und Begleitung der Eltern zu vermittelnden Grundprinzipien sind Ressourcenorientierung und Empowerment.

Früherziehenden benötigen also spezifische Kompetenzen, um sich den individuellen Voraussetzungen der Eltern anpassen zu können und ihre Interventionen zielgerichtet planen zu können. Die Bedürfnisse der Eltern bzw. der Familie sind dabei zentral und die Lebenswelten der zu begleitenden Familien sind zu respektieren. Sohns (2010) vermerkt: „FrühförderInnen benötigen die Erfahrungen der Eltern mit ihrem Kind, um dieses besser und schneller kennen lernen zu können und seine Entwicklung in den Kontext der jeweiligen Familienmentalität einbetten zu können“ (S. 263). Eltern hingegen profitieren vom Fachwissen der Früherziehenden. Auch bieten sich diese als Gesprächspartner in Bezug auf die elterlichen Sorgen und Unsicherheiten an, und unterstützen die Eltern bei der Verarbeitung der Diagnose und dem Entwickeln neuer Lebensperspektiven. Im gegenseitigen Austausch über das Kind und seine Entwicklung begegnen sich Eltern und Fachleute auf einer partnerschaftlichen, kooperativen Ebene. Für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung ist es insbesondere in der Anfangszeit für die Früherziehenden wichtig, den Eltern das Gefühl vermitteln zu können, auf alle ihre Sorgen und Nöte einzugehen. Das vertrauensvolle Kooperationsverhältnis zeigt sich im Arbeitsbündnis zwischen Eltern und Fachkraft, in dem diese gemeinsam klare Absprachen über Inhalte und Ziele der Förderung vereinbaren. Eltern sollten das Gefühl haben, fachliche Zugriffe auf ihr Kind und ihre Familie jederzeit steuern zu können (Sohns, 2000).

Hintermair (2014) weist kritisch darauf hin, dass das Konzept des Empowerments in der Früherziehung nicht zum Haltungsmodell verkümmern darf, sondern als Handlungsmodell zu verstehen ist. So ist auf Partizipation im Sinne von sozialer Teilhabe und auf Ressourcenorientierung – dem Fördern von Stärken und Kompetenzen der betroffenen Familie – aufseiten der Früherziehenden zu achten. Steiner (2002) empfiehlt in der Elternberatung und -begleitung das Resilienzparadigma als handlungsleitenden Gedanken. Im Sinne von „Was stärkt Eltern?“ sollen die Kompetenzen der Eltern nicht nur anerkannt werden, sondern die Eltern sollen selber – ermöglicht durch eine bewusste und reflektierte Beziehungsgestaltung der Früherziehenden – resilienzfördernde Erfahrungen machen können.

Handelt es sich um Familien mit Migrationshintergrund, benötigt die Fachperson zudem interkulturelles Wissen und Respekt gegenüber anderen Werten, um eine gelingende Beziehungsgestaltung aufzubauen. Auch ist je nach Sprachkenntnissen der

Eltern die Hinzunahme eines Kulturdolmetschers bei Gesprächen ratsam, wie Thurmair und Naggl (2007) vermerken.

In nächsten Kapitel wird die herausfordernde Situation von Eltern, deren Kinder von Behinderung betroffen oder bedroht sind, erläutert, um die hohen Anforderungen an die Beratungskompetenzen von Früherziehenden deutlich zu machen.

2.4.3 Zur Situation der Eltern

Die Mitteilung einer Diagnose löst in den betroffenen Familien eine emotionale Stresssituation aus (Sarimski, 2009). Wie stark die Eltern die Belastung erleben, hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab: Die Diagnose an sich, welche Entwicklungsbereiche des Kindes betroffen sind, das Ausmass und die Dauer der Behinderung, aber auch welche Ressourcen zur Bewältigung die Familie besitzt. Zudem beeinflussen individuelle Bewältigungsstrategien das subjektive Erleben. Aktive und problemorientierte Bewältigungsstile der Eltern erleichtern die Auseinandersetzung mit der Diagnose im Gegensatz zu vermeidenden Bewältigungsstilen wie Wunschdenken und Selbstvorwürfen. Verschiedene Studien (Baker, McIntyre, Blacher, Crnic., Edelbrock & Low, 2003; Plant & Sander, 2007) zeigten überdies, dass Verhaltensprobleme der Kinder wie bspw. sozialer Rückzug, aggressives Verhalten und Aufmerksamkeitsprobleme von den Eltern als belastender erlebt werden als die Behinderung selbst. Besteht ein hoher familiärer Zusammenhalt und erhält die Familie soziale Unterstützung, sinkt die empfundene Belastung. Früherziehende benötigen demzufolge Fachwissen bezüglich der vielfältigen individuellen und spezifischen Herausforderungen, denen sich die betroffenen Familien gegenüber sehen. Elternzentrierte Hilfen sollten im Wissen darüber geplant werden, dass Familien sich mit folgenden Themen auseinandersetzen (Sarimski, 2009):

- Anerkennen der Diagnose
- Abschied nehmen vom Wunschkind
- Umgang mit Trauer, Zukunftsangst, Enttäuschung, Schuldgefühlen
- Den besonderen Bedürfnissen des Kindes gerecht werden
- Besondere Erziehungsaufgaben bewältigen
- Bewältigung von praktischen Problemen und Neuorganisation des Alltags
- Belastung der familiären Beziehungen und der sozialen Kontakte

Wichtigstes Anliegen der Eltern ist es – neben der Pflege des Kindes und dem Umgang mit technischen Hilfsmitteln –, die Kommunikation zu ihrem Kind herzustellen. Fröhlich und Simon (2004) betonen: „Für Eltern ist es ein zentrales Bedürfnis, sich mit ihrem Kind verständigen zu können. Die Schwere der Behinderung, der Pflegeaufwand, die zusätzlichen Belastungen scheinen weniger deprimierend als die Unfähigkeit, sein Kind zu verstehen, von seinem Kind verstanden zu werden“ (S. 102). Hier

kommt den Früherziehenden die Aufgabe zu, die Kommunikationssignale des Kindes zu deuten helfen.

Gelingt es zudem in der Elternbegleitung ein positives Bild von den Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes zu generieren, fördert dies eine aktive Auseinandersetzung der Eltern mit den Aufgaben bezüglich der Betreuung und Förderung ihres von Behinderung betroffenen Kindes (Sarimski, 2009). Darüber hinaus können ganz konkrete Überlegungen, wie der Alltag besser strukturiert werden kann, eine Entlastung für die Eltern bringen. Bedürfnisse aller Familienmitglieder können dabei thematisiert und in ein zufriedenstellendes Gleichgewicht gebracht werden. Für die Früherziehenden insgesamt bedeutet dies also, dass sie sowohl über Wissen bezüglich der medizinischen Diagnose, der Therapiemittel und Behandlungsansätze verfügen müssen als auch die Fähigkeit mitbringen, Eltern dahingehend zu unterstützen, Tagesstrukturen neu zu gestalten sowie eine verbesserte Kommunikation zwischen Eltern und Kind zu fördern.

2.4.4 Schwierigkeiten in der Elternberatung

Zu Schwierigkeiten in der Elternberatung kann es aus verschiedenen Gründen kommen. Eine erschwerte Beratungssituation kann insbesondere dann entstehen, wenn Eltern aufgrund eigener gravierender Probleme nicht fähig sind, sich auf die Entwicklungsbedürfnisse ihres Kindes einzustellen. Infolge der eigenen Problematik wird die Unterstützung durch die Früherziehung abgewehrt, da sie sich durch diese in ihren eigenen elterlichen Kompetenzen noch schlechter erleben. Damit es Früherziehenden trotzdem gelingt, ein Arbeitsbündnis aufzubauen, müssen sie der Frage nachgehen, was die Familie daran hindert, Hilfe anzunehmen, mit welchen Ängsten und Widerständen sie möglicherweise konfrontiert werden und wie sie diesen begegnen können (Sarimski, 2009). Bei einer Kumulation von sozialen Problemen wie bspw. Armut oder psychischer Krankheit seitens der Eltern empfehlen Thurmair und Naggl (2007) hingegen explizit eine Familienberatung, da eine fachliche Entwicklungsberatung aufgrund der Komplexität nicht auszureichen vermag.

Aufseiten der Früherziehenden indes kann es zu Problemen in der Elternberatung kommen, wenn elterliche Entscheidungen und das elterliche Erziehungsverhalten nicht akzeptiert werden. Aber auch wenn die Früherziehenden Schwierigkeiten zeigen, schmerzliche Botschaften zu übermitteln (Sohns, 2010).

Als wichtiges Qualitätsmerkmal der Elternberatung und -begleitung gilt, dass Früherziehende regelmässig reflektieren, ob sie die fachlichen und menschlichen Kompetenzen besitzen und ob eine „Einmischung“ gewünscht ist (Sohns, 2000, S. 92).

2.4.5 Beratungsformen

Nach Thurmair und Naggl (2007) stehen der HFE insbesondere zwei Formen von Beratung zur Verfügung: die fachliche Beratung (Consulting) und die begleitende Beratung (Counseling).

In einer fachlichen Beratung, auch entwicklungspsychologische Beratung genannt, erhalten die Eltern Informationen über die Art der Behinderung, zum Entwicklungsstand, zu den Entwicklungsbesonderheiten und Perspektiven ihres Kindes. Ziel ist es dabei, das Verständnis der Eltern für die spezifische Situation ihres Kindes zu erhöhen. Die Früherzieherin, der Früherzieher nimmt die Fragen der Eltern auf und gibt Hinweise auf weitere mögliche Probleme medizinischer oder pädagogischer Art und bespricht mit den Eltern Schwerpunkte in der Förderung des Kindes. Dabei versichern sie sich regelmässig der Basis ihrer Zusammenarbeit, bzw. ihres Arbeitsbündnisses. Weiter können die Früherziehenden helfen, die Zeichen des Kindes für die Eltern besser lesbar zu machen, um damit die Kommunikation und die Interaktionen zwischen Kind und Eltern zu verbessern. Die Beratungsgespräche zeichnen sich durch eine Alltags- und Handlungsorientierung aus. So geht es in erster Linie um die Gestaltung von Lebens- und Handlungsmöglichkeiten des Kindes im Alltag der Familie. Thurmair und Naggl (2007) betonen darüberhinaus, dass eine Anleitung der Eltern weiterhin Bestand hat, damit bestimmte Inhalte aus der Förderstunde in den Alltag durch die Eltern übernommen werden. Gleichwohl ist diese Form von Anleitung begrenzt, da Eltern vornehmlich in ihrer Elternrolle gestärkt und nicht in eine Ko-Therapeuten-Rolle gedrängt werden sollen.

Eine Fachberatung unterliegt zwei Prinzipien: sie erfolgt stets auf Wunsch der Eltern und zeigt nur dann Wirkung, wenn die Zusammenarbeit mit den Eltern gut verläuft. Fachbezogene Gespräche finden fortlaufend statt, sie beginnen mit der Diagnosevermittlung, begleiten die Förderung und finden ihr Ende mit Abschluss der Förderung. Aufgrund ihres Fachwissens sind Früherziehende für diese beraterische Tätigkeit befähigt.

Die begleitende Beratung ist psychotherapeutisch orientiert. Qualitativ ist dies eine andere Art von Beratung und benötigt ein eigenes Setting ausserhalb der Fördersituation, so Thurmair und Naggl (2007). Ziel der psychotherapeutisch orientierten Beratung ist es, die Eltern in ihrer emotionalen Verarbeitung der Situation mit ihrem Kind zu unterstützen. Die Eltern sollen mit ihren – auch negativen – Gefühlen in Kontakt treten können. Schwierige Gefühle wie Trauer, Kränkung, Schuld, Enttäuschung, die eine Behinderung des Kindes bei den Eltern auslöst, können anfänglich in den Hintergrund geraten oder auch verleugnet werden. Das Gespräch bietet den Eltern Raum, sich wertfrei mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. Als wesentliches Instrument für die Gestaltung dieses Prozesses gilt dabei die Beziehung zwischen begleitender Fachkraft und Eltern. Die begleitende Fachperson zeigt Interesse und Anteilnahme an

der Lebenswirklichkeit der Eltern. Sie verhält sich dabei enthalten, d.h. sie erteilt keinerlei Ratschläge und greift auch nicht aktiv verändernd in den Prozess oder in das Alltagshandeln ein. Schwere Gefühle gemeinsam auszuhalten, durch sie hindurch zu gehen und die Eltern beim Aufbau neuer Lebensperspektiven zu begleiten sind Angebote dieser Beratungsform.

Das Angebot einer begleitenden Beratung ist insbesondere bei der Diagnosevermittlung und beim Erstgespräch von hoher Bedeutung. Im Laufe des Förderprozesses des Kindes tritt sie eher in den Hintergrund. Früherziehende benötigen für diese Beratungssituation psychotherapeutische Kompetenzen. Indes bleibt es für alle Beteiligten schwierig, im Praxisfeld und im Verlauf der Früherziehung stets eine klare Trennlinie zwischen fachlicher und begleitender Beratung zu ziehen.

Eine weitere psychotherapeutisch orientierte Beratungsform ist die Familienberatung, in der Partnerschafts- oder Geschwisterprobleme und auch Erziehungsprobleme thematisiert werden können (Thurmair & Naggl, 2007). Die Behinderung eines Kindes kann dazu führen, dass es übermäßig behütet wird oder sich dominant verhält. Auch können Verhaltensschwierigkeiten und regulative Störungen das elterliche Erziehungsverhalten beeinträchtigen. Probleme in der Erziehung können sich wiederum negativ auf die Behinderung auswirken. In einer Erziehungsberatung liegt der Fokus darauf, die Bedürfnisse des Kindes deutlich zu machen und die Eltern darüber aufzuklären, was Kinder für ihre Entwicklung brauchen. Im Sinne des Empowerments sollte sie in Bezug auf pädagogische Ratschläge hingegen enthalten sein.

Eine andere Möglichkeit von Beratung stellt das Initiieren und Leiten von Elterngruppen dar (Sohns 2000). Betroffene Eltern treffen sich zu gemeinsamen Gesprächen, tauschen sich über ihre Sorgen und Nöte aus oder unterstützen sich mit gegenseitigen Ratschlägen und Tipps. Den Früherziehenden kommt hier die Aufgabe der Organisation und Moderation zu. Studien (Vonderlin, 1999; Barnett, Clements, Kaplan-Estrin & Fialka, 2003) belegen, dass Elterngruppen insbesondere dazu beitragen, dass Eltern positive Zukunftsperspektiven entwickeln und Vertrauen in ihre eigenen Bewältigungskompetenzen erfahren. Elterngruppen tragen zudem zur sozialen Vernetzung bei.

2.4.6 Beratungsmethoden und Beratungskompetenzen

In der Elternberatung und -begleitung können Früherziehende auf ein breites Angebot an Beratungsmethoden zurückgreifen wie bspw. das Konzept der Entwicklungspsychologischen Beratung, Marte Meo, Schritt:weise und K.R.E.I.S. (Meier Rey, 2014). Damit ein Gespräch gelingen kann, braucht es zudem spezifische Beratungskompetenzen. Culley (2013) nennt folgende Kompetenzen: Aktives Zuhören, Paraphrasieren, Zusammenfassen. Zudem spielt die Form der Fragetechnik eine elementare Rol-

le. Auf eine Ausführung der einzelnen Methoden und Kompetenzen im Rahmen dieser Arbeit wird verzichtet.

2.4.7 Gesprächsarten

In der Früherziehung werden verschiedene Typen von Gesprächen praktiziert.

Im Erstgespräch, das zu Beginn geführt wird, sollen Eltern Raum erhalten, um über ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Es wird eine kindbezogene Anamnese und bei Bedarf ebenso eine Familienanamnese vorgenommen. Ziel ist es dabei weniger, Fakten zu erfragen, als sich über die Sichtweise der Eltern und ihrem Erleben der Problematik ein Bild zu verschaffen und einen Eindruck darüber zu gewinnen, wie die Beziehung zwischen Kind und Eltern ist. Zudem werden finanzielle, rechtliche und organisatorische Informationen an die Eltern abgegeben (Thurmair & Naggl, 2007).

Im Diagnosegespräch wird die Diagnose mitgeteilt. An das Mitteilen der Diagnose schliessen sich die Empfehlungen für die Fördermassnahmen an. In dieser anspruchsvollen Gesprächssituation braucht es seitens der Früherziehenden Wahrhaftigkeit und ein hohes Einfühlungsvermögen. Den möglichen emotionalen Bedürfnissen der Eltern ist Rechnung zu tragen. Thurmair und Naggl (2007) empfehlen daher, dass ein Diagnosegespräch möglichst von derjenigen Person geführt wird, die bereits das Erstgespräch leitete, und dass diese zudem über entsprechende Beratungskompetenzen verfügt.

Das jährliche Standortgespräch ist vom Gesetzgeber vorgegeben. Hier geht es auch um die finanzielle Sicherung des weiteren Förderbedarfs. Im Gespräch selber wird den Eltern die aktuelle Situation aus Sicht der Früherziehenden beschrieben und die Einschätzung der Eltern aufgenommen. Auch werden die Bedürfnisse der Eltern und deren Anliegen an die Fördersituation bzw. -inhalte besprochen. Das Arbeitsbündnis wird erneuert, indem Förderschwerpunkte und Ziele gemeinsam vereinbart werden (Kofmel, 2015).

Eine ähnliche Form wie das Standortgespräch ist das Verlaufsgespräch, das im Gegensatz zu diesem jedoch bei Bedarf öfter und unabhängig vom Gesetzgeber stattfindet.

Im Abschlussgespräch obliegt es den Früherziehenden den Abschlussbericht mit den Eltern zu besprechen, Rück- und Vorschau zu halten und die Beziehungen zu beenden.

Eine besondere Form bildet das Tür- und Angelgespräch. Während der Fördersequenzen kommt es immer wieder zu spontanen Gesprächen mit den Eltern, in denen verschiedene Informationen ausgetauscht werden. Tauchen wichtige Themen auf,

sollte daher ein Gesprächstermin von den Früherziehenden angeboten werden (Kofmel, 2015).

Zusammenfassend lassen sich folgende Arbeitstätigkeiten in der Elternberatung festhalten:

- Erst- bzw. Abschlussgespräch
- Diagnosegespräch
- Standortgespräch
- Verlaufsgespräch
- Tür- und Angelgespräch
- Elternveranstaltung leiten

2.5 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden verschiedene aktuelle Forschungsergebnissen aus dem Bereich Elternberatung in der Früherziehung vorgestellt. Es werden Studien berücksichtigt, die sowohl die Sichtweise der Eltern als auch diejenige der Früherziehenden einbeziehen. Vorneweg werden zudem belegte Wirksamkeitsfaktoren von Früherziehung genannt. Zwei Studien zeigen die Einstellung der Früherziehenden gegenüber Elternberatung auf. Eine andere Studie untersucht die Zufriedenheit der Eltern in Bezug auf die Früherziehung und eine letzte Studie widmet sich der Arbeitszufriedenheit von Früherziehenden.

Um die Wirksamkeit von Früherziehung zu belegen, konzentrierte sich die Forschung lange allein auf die Fortschritte des Kindes (Lanners, Carolillo, Cappeli & Lambert, 2003). Dieser Ansatz wurde aufgegeben, als sich zeigte, dass zum einen die Eltern-Kind-Interaktionen massgeblicher Faktor für die Entwicklung des Kindes sind, und zum anderen, dass die Erziehungskompetenz von persönlichen und sozialen Kompetenzen der Eltern abhängt. In ihrer Studie zur Wirksamkeit der HFE aus Sicht der Eltern kamen Lanners et al. (2003) zu folgenden Ergebnissen:

- 1) Grundlage für die Wirksamkeit Heilpädagogischer Frühförderung bilden die Hilfsangebote für die Erfüllung der Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit ihrem behinderten Kind.
- 2) Sind diese Bedürfnisse befriedigt, spielt die Zusammenarbeit mit den FrühförderInnen eine wichtige Rolle.
- 3) Erst wenn die Eltern Hilfe zur selbständigen Befriedigung ihrer Bedürfnisse auf Basis einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den FrühförderInnen erhalten haben (Empowerment) können sie die erhaltene Unterstützung in ihrer aktuellen Situation als nützlich einstufen (S. 311).

Eine Studie von Sarimski, Hintermair und Lang (2014) widmete sich der Frage, welche Einstellungen zu familienorientierter Frühförderung bei Fachkräften in der Praxis anzutreffen sind. Es zeigte sich, dass ihnen die Stärkung der elterlichen Kompetenzen zur Förderung ihres Kindes und das Eingehen auf die Belastungen und Beratungsbedürfnisse der Eltern ein wichtiges Anliegen sind. Bei der praktischen Umsetzung dieses Anliegens bestehen jedoch Probleme, sodass die Autoren anschauliche und konkrete Leitlinien für die Praxis fordern. Probleme in der Praxis bereiten den Früherziehenden insbesondere die Zusammenarbeit mit Familien, die durch psychosoziale Probleme hoch belastet sind. Zudem treten Schwierigkeiten in der Beratungssituation auf, da Früherziehende sich auf Themen der Förderung des Kindes zu beschränken versuchen, jedoch feststellen, dass dies nicht möglich ist, wenn Familien prioritär durch andere Probleme belastet sind.

In einer explorativen Studie von Krause (2012) wurden Fachkräfte aus der Frühförderung² zu den strukturellen Gegebenheiten von Elterngesprächen und deren inhaltlichen Ausrichtung befragt. Als Ergebnis zeigte sich, dass rund 16 Minuten pro Förderereinheit für das Elterngespräch aufgewendet werden. Rund 18% der Fachkräfte führen 1x im Monat ein 30–60-minütiges Gespräch, gut 41% der Fachkräfte führen maximal zwei Gesprächsstunden pro Halbjahr. Diesen Wert stuft der Autor der Studie als bedenklich ein, denn so könne „keine kontinuierliche und wirkungsvolle Elternarbeit stattfinden [und] keine positive und vertrauensvolle Beziehung entstehen“ (S. 175). Inhaltlich geht es in den Gesprächen am häufigsten um die Erziehung und die Förderung des Kindes. Diese Themen werden sowohl von Eltern wie Früherziehenden eingebracht. Seltener sind hingegen Themen um die Behinderung, Bewältigung und Lebensqualität und sie werden von beiden Seiten weniger angesprochen. Knapp 80% der Früherziehenden schätzen ihre Beratungskompetenzen als gut bis sehr gut ein. Da festgestellt wurde, dass Lebensalter und Berufserfahrung der Früherziehenden einen Einfluss bei der Themenwahl der Gespräche haben, verweist Krause (2012) auf die Wichtigkeit, Früherziehende in ihrer Gesprächsbereitschaft und -führung zu stärken, um auch emotional schwierige Themen in der Familie ansprechen zu können.

In einer Studie aus dem Jahr 2012 von Sarimski, Hintermair und Lang wurde die Zufriedenheit der Eltern³ mit den erhaltenen Hilfen in der Frühförderung und der Zusammenarbeit mit den Fachleuten untersucht. 77% der Eltern beurteilen ihre Erfahrungen mit der Frühförderung als „sehr gut“ oder „gut“. Unzufriedenheiten mit den erhaltenen Hilfen wurden bei 25% der Mütter, die sich als höher belastet empfanden,

² Die Zahlen sind vor dem Hintergrund zu lesen, dass für die Studie verschiedene Fachkräfte aus dem Frühbereich befragt wurden. Rund 60% der Teilnehmenden hatten eine (heil-)pädagogische Ausbildung und bildeten somit die anteilmässig grösste Gruppe.

³ Befragte Eltern waren solche, deren Kinder von einer (drohenden) geistigen Behinderung, Hörschädigung oder Sehbehinderung betroffen waren.

festgestellt. Bei ihnen bestand der Wunsch nach mehr Unterstützung bei der Suche nach finanziellen Mitteln, beim Umgang mit Behörden und beim Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen und Schlaf- oder Essproblemen sowie in der Diagnoseverarbeitung. Mehr Zusammenarbeit mit den Fachkräften hätte sich ein Drittel der befragten Mütter in den Bereichen der emotionalen Unterstützung, der persönlichen Stärkung sowie bei der Berücksichtigung der Familienbedürfnisse gewünscht.

In der zuletzt aufgeführten Studie geht es um die subjektive Wahrnehmung der Arbeitswirklichkeit durch die Früherziehenden. Die persönliche Befindlichkeit und der persönliche Bezug der Früherziehenden zur Familie gelten als Wirkfaktoren für eine gelingende Förderung (Weiss, 2000). Die in Deutschland durchgeführte Studie „Die subjektive Wahrnehmung der Arbeitswirklichkeit an (Interdisziplinären) Frühförderstellen“ widmete sich daher diesem Thema aus Sicht der Früherziehenden⁴ und untersuchte die Arbeitsbelastungen und deren Kompensationsmöglichkeiten an Frühförderstellen (Amann, 2012). Dabei zeigte sich, dass strukturell bedingte Arbeitsbelastungen als belastender empfunden wurden als solche aus dem Bereich der arbeitsbezogenen Interaktion. Die Ergebnisse werden zusammengefasst erläutert:

Die Zusammenarbeit mit Fachleuten, die Förderarbeit mit dem Kind und die Arbeit mit Familien wurde insgesamt als weniger belastend wahrgenommen. Der tiefste Wert (bei einer Gesamtskala von „1 = nicht“ bis „6 = sehr stark“) fand sich in der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen (2.24), ein leicht höherer in der direkten Arbeit mit dem Kind (2.26). Die Arbeit mit der Familie erhielt einen Wert von 3.17 und befindet sich damit ebenfalls unter dem arithmetischen Mittel von 3.5. Strukturelle Bedingungen wie die mobile oder zeitliche Flexibilität (3.53 und 4.03), der organisatorische Aufwand (4.18) und der Zeitdruck (4.58) stellten hingegen eine erhöhte Belastung dar.

Das Gesamtstressindiz (GSI) der Berufsgruppe der Früherziehenden lag mit 3.27 knapp über dem Gesamtdurchschnitt von 3.26. Weiter liess sich aufzeigen, dass der GSI umso niedriger war, je angemessener ein zeitlicher Rahmen für informelle Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen, Fallbesprechungen, Beratungen und Teamsitzungen sowie eine interne Koordination zur Aufteilung und Strukturierung der Arbeit bestand.

Die Arbeitszufriedenheit der Früherziehenden wurde in der Selbsteinschätzung als insgesamt gut beziffert (im Mittel mit 4.55 bei einer Skala von „1 = sehr unzufrieden“ bis „6 = sehr zufrieden“).

Insgesamt erlebten die Früherziehenden ihr Arbeitsfeld als erfüllend und dies trotz durchschnittlichen Arbeitsbedingungen und durchschnittlicher Umsetzbarkeit von

⁴ Befragt wurden sämtliche an einer Frühförderstelle arbeitenden Fachkräfte aus den Bereichen Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie. Auf die spezifischen Unterschiede innerhalb der Berufsgruppen kann im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.

Frühförderung, „der Grund hierfür scheint in der Interaktion, speziell mit dem Kind, ... zu liegen“ wie Amann (2012) schlussfolgert.

2.6 Arbeitstätigkeiten und Tätigkeitserleben

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Entwicklung der Heilpädagogischen Früherziehung, ihre Grundprinzipien und ihre fünf Aufgabenfelder und deren Arbeitstätigkeiten beschrieben wurden, erfolgen in diesem Kapitel Erläuterungen zu den Zusammenhängen von Arbeitsaufgaben und -tätigkeiten und inwiefern Arbeitstätigkeiten auf das Tätigkeitserleben einen Einfluss haben.

2.6.1 Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten

In der Tätigkeits- und Handlungstheorie werden die Zusammenhänge zwischen Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten beschrieben. Rudow (2014) hält fest, dass Arbeitstätigkeiten durch die Arbeitsaufgaben bestimmt sind. Durch die Übernahme der Aufgabe – bzw. deren Interpretation durch das Individuum – werden die Inhalte der Tätigkeit festgelegt, reguliert und organisiert. Die Arbeitsaufgabe gibt vor, an welchem Gegenstand welche Veränderungen mit welchen Mitteln und durch wen vorgenommen werden.

Arbeitsaufgaben weisen ein unterschiedliches Motivationspotenzial auf. Mit dem „Job Characteristics Model“ (Hackmann und Oldham; zit. nach Rudow, S. 150) lässt sich das Motivationspotenzial einer Arbeitsaufgabe mit folgender Formel bestimmen:

$$\text{Motivation} = \frac{\text{Anforderungsvielfalt} + \text{Ganzheitlichkeit} + \text{Bedeutsamkeit}}{3} \times \text{Autonomie} \times \text{Rückmeldung}$$

Abbildung 1: Motivationspotenzial einer Arbeitsaufgabe (Quelle: in Anlehnung an Rudow, 2014)

Anforderungsvielfalt meint, dass eine Aufgabe verschiedenartige Anforderungen an die Person stellt, Ganzheitlichkeit erlaubt eine vollständige Aufgabenerfüllung, und Bedeutsamkeit steht in engem Zusammenhang mit dem persönlichen Sinn, der einer Arbeitsaufgabe zugemessen wird. Autonomie bedeutet, dass die Arbeit in weitgehender Selbständigkeit organisiert werden kann. Die Rückmeldung beinhaltet die Anerkennung durch Vorgesetzte und Kollegen. Mit der oben aufgeführten Formel wird ausgedrückt, dass die drei Komponenten Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit aufgrund ihrer additiven Verknüpfung bei Bedarf gegenseitig kompensiert werden können. Autonomie und Rückmeldung hingegen gelten als notwendige Voraussetzungen für die intrinsische Arbeitsmotivation (Rudow, 2014).

Laut Dorsch Psychologisches Wörterbuch (2009) bedeutet Arbeitstätigkeit „ein Oberbegriff für eine zusammenhängende Menge von Aktivitäten, die sich an umfassenden oder überdauernden Motiven ausrichten oder aber mit einer beruflichen Position ver-

bunden sind“ (S. 70). In der psychologischen Tätigkeits- und Handlungstheorie wird der Begriff Arbeitstätigkeit als Kern des Arbeitsprozesses definiert. Nach Hacker (2005) sind psychologisch relevante Merkmale einer Arbeitstätigkeit folgende:

1. Sie ist *bewusste* und *zielgerichtete Tätigkeit*.
2. Sie ist gerichtet auf die *Verwirklichung eines Ziels* als vorweggenommenes Resultat.
3. Sie ist vor dem Handeln *ideell* gegeben.
4. Sie wird *willensmässig* auf das bewusste Ziel hin *reguliert* (S. 45).

Somit sind Arbeitstätigkeiten als zielgerichtete, willentliche Tätigkeiten zu verstehen.

Die Arbeitstätigkeit unterliegt einem hierarchischen Aufbau, in dem zwischen Tätigkeit, Handlung und Teilhandlung (Operation) unterschieden wird (Rudow, 2014). Die Tätigkeit bildet den Oberbegriff. Sie ist durch Motive bzw. Oberziele bestimmt. Handlung meint eine in sich geschlossene Einheit der Tätigkeit, die durch ein Ziel bestimmt ist. Teilhandlungen sind die unselbständigen Bestandteile der Tätigkeit. Folgende Abbildung soll helfen, den hierarchischen Aufbau deutlich zu machen:

Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau von Arbeitstätigkeit (Quelle: in Anlehnung an Rudow, 2014)

Weiter ist zu beachten, dass Tätigkeiten durch kognitive Prozesse wie Wahrnehmen, Denken und Problemlösen reguliert werden. Gleichzeitig werden sie durch Motive und Einstellungen bestimmt. Die Regulation von Arbeitstätigkeiten kann in zwei Prozesse gegliedert werden. Zum einen bestimmt die *Antriebsregulation*, ob die Handlung ausgeführt wird und mit welcher Intensität. Sie wird durch Gefühle, Bedürfnisse, Überzeugungen und Motive der Person gesteuert. Zum anderen bestimmt die *Ausführungsregulation*, auf welche Art die Handlung vollzogen wird. Geleitet und aktiviert werden die Tätigkeiten durch Ziele. Im Verlauf der Handlungsregulation wird das Handlungsergebnis mit der Zielvorstellung verglichen. Je nach Ergebnis werden die Handlungen beibehalten oder verändert. Dieser Vorgang wird in der Handlungspsychologie eine hierarchisch-sequenzielle Handlungsregulation genannt.

Nun stellt sich die Frage, welchen Einfluss eine Arbeitsaufgabe bzw. Arbeitstätigkeit auf das Individuum hat. Die Übernahme einer Arbeitsaufgabe ist für das Individuum mit körperlichen, geistigen und sozialen Anforderungen verbunden. Die Summe dieser Anforderungen führt zu Belastungen des Individuums, wobei der Begriff Belastung in der Arbeitswissenschaft wertfrei definiert ist, worauf Rudow (2014) explizit hinweist. Erst durch das individuelle Erleben, Bewerten und Bewältigen der Anforderungen

kommt es zu einer negativen oder positiven Belastung der Person. Während der Arbeitstätigkeit tritt eine psychische Beanspruchung⁵ auf, die von der Höhe, Dauer und zeitlichen Verteilung der Belastung abhängt. Diese umfasst eine kognitive und eine affektive Dimension. Die kognitive Beanspruchung beinhaltet die Verarbeitung von Informationen. Die emotionale Beanspruchung entsteht durch die Bewertung der Belastungsfaktoren durch das Individuum und äussert sich in positiven oder negativen Erlebnisqualitäten.

Rudow (2014) differenziert weiter zwischen einer Beanspruchungs*reaktion* und einer Beanspruchungs*folge*. Eine Beanspruchungs*reaktion* bindet sich unmittelbar an das aktuelle Tun und wird als kurzfristig auftretende Reaktion auf Belastungen verstanden. Beanspruchungs*folgen* hingegen sind zeitlich andauernde, habituelle Reaktionen auf Belastungen wie bspw. Wohlbefinden, Arbeitszufriedenheit oder Burnout.

2.6.2 Tätigkeitserleben

Es erfolgt zuerst eine Begriffsbestimmung des Konstrukts Tätigkeitserleben. Im psychologischen Wörterbuch von Dorsch (2009) findet sich unter dem Begriff „Erleben“ folgende Definition: „Erleben ist jegliches Innewerden von etwas, jedes Haben mehr oder weniger bewusster subjektive, seelischer Inhalte, jeder Vorgang im Bewusstsein“ (S. 280). Da Tätigkeitserleben selber dort nicht definiert ist, wird auf folgende Definition verwiesen: „Erlebnisreaktion ist die sinnvoll motivierte, gefühlsmässige Antwort auf ein Erlebnis“ (S. 280).

Bei Schallberger, Pfister und Venetz (1999) wird der Begriff „Tätigkeitserleben“ als das emotionale Erleben in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit und deren Rahmenbedingungen beschrieben. Die Autoren stützen sich in ihrer Definition auf den amerikanischen Psychologen Csikszentmihalyi, der den Begriff „Qualität des Erlebens“ in Verbindung mit Tätigkeiten, denen ein Individuum nachgeht, prägte. Demzufolge sind verschiedene Typen von Tätigkeiten in der Regel mit unterschiedlichen Erlebnisqualitäten verbunden. Unterschiedliche Tätigkeiten werden wiederum von verschiedenen Personen unterschiedlich erlebt.

Schallberger et al. (1999) benutzen den Begriff „Qualität des Erlebens“ auch analog zum Begriff des „Befindens“ bzw. des „Wohlbefindens“. Befinden ist gleichbedeutend mit dem Begriff „Befindlichkeit“ und bedeutet die stimmungs- und gefühlsmässige Verfassung einer Person und deren subjektive Bewertung dieser Verfassung. Im Wesentlichen ist zu beachten, dass sich Befinden in aktuelles und habituelles Befinden gliedern lässt, wie Abele und Becker (1991) in ihrer Forschung zum Wohlbefinden aufzeigen. Demnach lässt sich habituelles Befinden als eine zeitlich relativ stabile Personeneigenschaft verstehen, aktuelles Befinden hingegen meint, „das Befinden

⁵ Bei einer Arbeitstätigkeit, die körperliche Anforderungen beinhaltet, tritt ebenso eine physische Beanspruchung auf, die hier weiter nicht von Bedeutung ist.

einer Person in einem einzelnen Zeitpunkt in einer bestimmten Situation“ (Schallberger et al., 1999, S. 12). Wesentlich für die vorliegende Arbeit ist das unmittelbare bzw. aktuelle Erleben der Früherziehenden, welches von einer bestimmten Arbeitstätigkeit geprägt ist.

Auch Rudow (2014) hält fest, dass Arbeitstätigkeiten vor oder während einer Handlung von Emotionen begleitet werden. Auch treten diese aufgrund einer kognitiven Bewertung der Arbeitsleistung durch das Individuum auf.

Positiv bewertete Belastungsfaktoren (vgl. Kap. 2.6.1) rufen dabei Emotionen wie Lust, Freude, Zufriedenheit und Flow-Erleben hervor. Negativ bewertete Beanspruchungsfaktoren führen zu Stress, Angst oder Monotonie. Emotionen sind als überwiegend kurz- oder mittelfristig anhaltende Zustände einer Person, die sich auf Objekte oder Ereignisse beziehen, zu verstehen (Frenzel, Götz & Pekrun, 2009). Sie umfassen affektive, physiologische, kognitive, expressive und motivationale Komponenten.

Arbeitstätigkeiten werden von vielfältigen Emotionen geprägt. Da nicht auf die ganze Breite der Emotionsforschung eingegangen werden kann, wird in dieser Arbeit auf zwei Erlebnisqualitäten fokussiert, auf eine positiv und eine negativ zugeordnete Erlebnisqualität, dem Flow- und dem Stress-Erleben.

2.6.3 Flow

Eine spezifische Form des positiven Erlebens ist das Flow-Erleben („Fluss-Erleben“). Der Begriff „Flow“ wurde von Csikszentmihalyi (2014) geprägt. Flow ist die Folge einer optimalen Herausforderung an die Kompetenz des Menschen. Flow-Erleben entsteht, wenn das Individuum für das Ausüben seiner Tätigkeit die entsprechenden Fähigkeiten aufweist, sich der Arbeitsaufgabe gewachsen fühlt und diese gleichzeitig als Herausforderung bewertet. Subjektive Kompetenzen und objektive Anforderungen bewegen sich im Flow-Erleben in einem optimalen Verhältnis. Eine Voraussetzung für Flow ist, dass das Individuum sich auf seine Tätigkeit konzentrieren kann. Konzentration wiederum ist dann möglich, wenn die Ziele klar sind und unmittelbare Rückmeldungen über die Wirksamkeit des Handelns bestehen. Des Weiteren zeichnet sich Flow-Erleben dadurch aus, dass beim Individuum die Überzeugung besteht, seine Tätigkeiten kontrollieren zu können. Flow-Erleben löst positive Gefühle wie Freude aus, aber auch ein Erleben von Kompetenz. Csikszentmihalyi schreibt dazu: „Flow tritt ein, wenn sowohl die Handlungsanforderungen als auch das Handlungspotenzial hoch sind und beide in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen“ (2014, S. 65). Bei einer Unter- oder Überforderung tritt dieses Erleben nicht auf. Arbeitstätigkeiten unterfordern, wenn die Tätigkeiten sich durch Gleichförmigkeit auszeichnen oder die Person ihre Kompetenzen gar nicht einsetzen kann. Eine Überforderung entsteht, wenn zu viele Aufgaben innerhalb einer bestimmten Zeitspanne zu erfüllen sind oder die Person nicht über die benötigten Handlungskompetenzen verfügt.

2.6.4 Stress

Die negativ zugeordnete Erlebensqualität Stress wird nach dem kognitiv-transaktionalen Stressmodell von Lazarus (1984) beschrieben. Im Gegensatz zu früheren Stresskonzeptionen geht Lazarus davon aus, dass für eine Stressreaktion nicht primär die objektive Beschaffenheit der Reize oder Situationen auslösend sind, sondern die subjektive Bewertung der Stressors durch das Individuum. Das Modell geht davon aus, dass das Erleben von Stress ein Ergebnis von zwei Einschätzungen des Individuums ist. Ein Ereignis wird durch die Person wahrgenommen. In einer ersten Einschätzung entscheidet diese, ob es sich um eine Herausforderung oder um eine Bedrohung handelt. In einer zweiten Einschätzung bewertet die Person ihre internen Kompetenzen wie bspw. Selbstwirksamkeitserwartungen und Kontrollüberzeugung sowie ihre externen Bewältigungsressourcen. Somit ist nicht das auslösende Ereignis für die Stressreaktion entscheidend, sondern der kognitive Prozess des Individuums bzw. die subjektive Bewertung der Situation und der zur Verfügung stehenden Ressourcen (Nolting & Paulus, 1999).

2.7 Zusammenfassung

Wie in den vorangegangenen theoretischen Ausführungen dargestellt, bildet die Heilpädagogische Früherziehung ein dynamisches, sich fortlaufend veränderndes Arbeitsfeld. Neben den traditionellen Aufgabenfeldern *Diagnostik*, *Förderung Kind* und *Elternberatung und -begleitung* sind in den letzten Jahren zwei weitere Felder – *Prävention / Früherkennung* sowie *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* – wesentliche Bestandteile der Frühförderung geworden. Auch inhaltlich haben sich dabei die Schwerpunkte in den einzelnen Aufgabenfeldern verschoben. So steht heute die Familie als Gesamtheit im Zentrum der heilpädagogischen Unterstützung. Grundprinzipien wie Familien- und Lebensweltorientierung, Ganzheitlichkeit und Interdisziplinarität gelten als selbstverständliche Maxime. Eine wesentliche Veränderung ergibt sich durch den präventiven Auftrag an die HFE. So obliegt ihr neu die Aufgabe, nicht nur Kinder mit Behinderungen und Entwicklungsverzögerungen zu fördern, sondern ebenso Kinder mit Entwicklungsgefährdungen. Darüberhinaus haben sich die rechtlich-finanziellen Rahmenbedingungen insofern verändert, dass die Früherziehung als sonderpädagogische Massnahme nun dem kantonalen Bildungsangebot untersteht und nicht mehr als Sozialleistung gilt.

In der Beschreibung der Aufgabenfelder bildet die Elternberatung und -begleitung den Schwerpunkt. Wie deutlich wurde, ist eine positive Zusammenarbeit mit den Eltern Grundvoraussetzung dafür, dass die Förderung des Kindes gelingt. Es zeigte sich aber auch, dass Elternberatung und -begleitung anspruchsvoll ist und viel Fachkompetenz seitens der Früherziehenden erfordert, insbesondere mit Familien in psychosozialen Risikosituationen.

In den erwähnten Studien ging es darum, aufzuzeigen, welchen Stellenwert der Elternberatung in der Früherziehung beikommt. Diese belegen, dass Früherziehende Elternberatung sehr wohl als ein wichtiges Anliegen betrachten, aber in der Umsetzung auch Probleme bestehen. Weiter zeigten sie, dass eher strukturelle Bedingungen zu Belastungen bei Früherziehenden führen als die Arbeit mit der Familie. Die Eltern selber beurteilen ihre Erfahrungen mit den Früherziehenden als gut (77%).

In der vorliegenden Arbeit liegt das Interesse auf dem subjektiven Erleben der Früherziehenden in Bezug auf ihre Arbeitstätigkeiten. Daher wurden die Zusammenhänge zwischen Arbeitsaufgaben und Arbeitstätigkeiten beschrieben. Tätigkeiten sind willentliche und zielgerichtete Handlungen, die von kognitiven und affektiven Prozessen begleitet werden. Tätigkeitserleben meint hier das emotionale Erleben in Bezug auf eine bestimmte Arbeitstätigkeit. Dabei steht das aktuelle Erleben im Fokus. Zur Erfassung von positiven und negativen Erlebensformen wurde zum einen das Flow- und zum anderen das Stress-Konzept eingeführt.

3. Fragestellungen

Im Fokus dieser Arbeit stehen die Unterschiede des aktuellen Tätigkeitserlebens der Früherziehenden in den verschiedenen Aufgabenfeldern mit einem Schwerpunkt auf das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*. In Bezug auf die ausgeführten theoretischen Überlegungen werden folgende Fragestellungen bearbeitet:

Hauptfragestellung:

1. Unterscheidet sich das aktuelle Tätigkeitserleben von Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* und demjenigen anderer Aufgabenbereiche?

Für die Beantwortung der Hauptfrage sollen folgende Teilfragen geklärt werden:

- 1.1 Unterscheidet sich das Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von demjenigen anderer Arbeitstätigkeiten?
- 1.2 Unterscheidet sich das Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von demjenigen in anderen Aufgabenfeldern?

Jedes Aufgabenfeld beinhaltet Tätigkeiten, die mehr oder weniger spezifisch für ein bestimmtes Aufgabenfeld sind. Daher sollen auch diese Teilfragestellungen beantwortet werden.

- 1.3 Unterscheidet sich das Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von den übrigen Kerntätigkeiten?
- 1.4 Unterscheidet sich das Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von demjenigen in anderen einzelnen Aufgabenfeldern?

1.5 Bestehen zwischen verschiedenen Arbeitstätigkeiten innerhalb des Aufgabenfeldes *Elternberatung und -begleitung* Unterschiede im Tätigkeitserleben?

Zur differenzierten Erfassung des Tätigkeitserlebens im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* werden zwei zusätzliche Nebenfragen verfolgt:

Nebenfragestellungen:

2. Unterscheidet sich das aktuelle Tätigkeitserleben bei verschiedenen Typen von Gesprächen im Rahmen der Elternberatung und -begleitung?
3. Welche Höhen oder Tiefen wurden in den Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* geschildert?

4. Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Daten für die vorliegende Arbeit liefert das Forschungsprojekt E.12 „Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder in der Heilpädagogischen Früherziehung“, das an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich im Zeitrahmen von 10/2013 bis 12/2015 durchgeführt wurde. Ziel des Forschungsprojektes war es, „einen systematischen und differenzierten Blick in den konkreten Berufsalltag und den Arbeitstätigkeiten von Früherzieherinnen und -erziehern zu gewinnen“ (Lütolf et al., 2013).

In dieser Arbeit soll spezifisch untersucht werden, wie das Tätigkeitserleben der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von demjenigen in anderen Aufgabenfeldern unterscheidet. Dementsprechend wird das Forschungsdesign der Hauptstudie knapp skizziert und nur diejenigen Instrumente aus dem Forschungsprojekt weiter beschrieben, die für diese Fragestellung relevant sind.

4.1 Untersuchungsablauf des Projekts E.12

Für die Rekrutierung der Teilnehmenden an der Studie wurden zum einen die Stellenleitungen der Heilpädagogischen Früherziehungsdienste in der Deutschschweiz per Mail angeschrieben. Zum anderen erfolgte ein Aufruf an der Mitgliederversammlung des Berufsverbandes. Die teilnehmenden Probanden wurden vor Ort instruiert und erhielten Probe-SMS. Anschliessend wurden sie während fünf Tagen via Smartphone dazu aufgefordert, ihr momentanes Aufgabenfeld, ihre aktuelle Arbeitstätigkeit und ihr Tätigkeitserleben anzugeben. Im Anschluss an diese Form der Befragung erfolgte eine Online-Beantwortung des Schlussfragebogens (vgl. Anhang).

4.2 Instrumente zur Datenerhebung

Für die Erhebung der Daten wurden zwei verschiedene Instrumente eingesetzt. Ein Teil der Daten wurde mithilfe der Experience-Sampling Method (ESM) erhoben. Der

zweite Teil der Daten, der die zeitlich stabileren Merkmale der Probanden erfasst, wurde in einer Online-Befragung mit einem Schlussfragebogen (SFB) generiert.

4.2.1 Experience-Sampling Method

Um das aktuelle Erleben der Arbeitstätigkeit untersuchen zu können, muss dieses dort gemessen werden, wo es tatsächlich stattfindet, nämlich in der aktuell stattfindenden Arbeitssituation (Schallberger et al., 1999). Dafür eignet sich ein Zeitstichprobenverfahren, die sogenannte Experience-Sampling Method. Dieses Verfahren gilt als praktikable Möglichkeit um Alltagshandlungen zu erfassen. Probanden werden dafür über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmten Zeiten mehrmals täglich mithilfe eines Signals aufgefordert, ihre aktuelle Tätigkeit und ihr aktuelles Befinden ohne zeitliche Verzögerung zu protokollieren. Damit soll der Einfluss kognitiver Verarbeitungsprozesse auf die Angaben möglichst gering gehalten werden. In einem standardisierten Fragebogen, dem Experience-Sampling-Fragebogen (ESF), werden die Angaben festgehalten. Um die Probanden – hier die Früherziehenden – zeitlich nicht zu gross zu belasten, muss der ESF relativ schnell auszufüllen sein und sollte im Normalfall nicht länger zwei bis drei Minuten dauern. Nachteil der Methode kann jedoch sein, dass die Probanden die häufige Unterbrechung ihrer Arbeitstätigkeit und die Beantwortung mehrerer Fragen über den Zeitraum einer Woche als unangenehm erleben und möglicherweise schnell mal irgendwo ein Kreuz setzen.

4.2.2 Erfassung der Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten

In dem von den Autoren der Hauptstudie selbst konstruierten ESF wurden die verschiedenen Aufgabenfelder und Arbeitstätigkeiten erfasst. Die fünf Aufgabenfelder wurden aus methodischen Gründen mit den Aufgabenfeldern *zu keinem* und *Teamaufgaben* erweitert. Sämtliche Arbeitstätigkeiten in den Aufgabenfeldern wurden bei der Datenaufbereitung zwei Kategorien zugeordnet: den Tätigkeiten und Kerntätigkeiten. Die Tätigkeiten sind in allen Aufgabenfeldern identisch und umfassen Arbeitsvorgänge wie Vor- und Nachbereitung, unterwegs sein, Administratives erledigen, sich weiterbilden oder „etwas anderes“. Die Kerntätigkeiten hingegen bilden diejenigen Tätigkeiten, die für das Aufgabenfeld spezifisch sind. Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* sind vier Gesprächsformen: Tür- und Angelgespräch, Erst- bzw. Abschlussgespräch, Standortgespräch, Verlaufsgespräch. Eine fünfte Kerntätigkeit ist das Leiten von Elternveranstaltungen (vgl. Anhang).

4.2.3 Erfassung des Tätigkeitserlebens

Ebenfalls mit dem ESF wurde das Tätigkeitserleben der Früherziehenden erfragt. Dafür nahmen die Früherziehenden kognitive und affektive Bewertungen ihrer Tätigkeiten vor. Das Konstrukt Tätigkeitserleben wurde anhand verschiedener eigens entwickelter Items operationalisiert. Die Items wurden in siebenstufigen Likertskalen von

„gar nicht“ bis „sehr“ intervallskaliert. Fünf dieser Items wurden für die vorliegende Arbeit ausgewählt. Siehe Tabelle 1.

Tab. 1: Items zur Operationalisierung des Tätigkeitserlebens

Item
1. Machte Ihnen die Tätigkeit Freude?
2. Waren Sie konzentriert?
3. Halten Sie diese Tätigkeit für sehr wichtig?
4. Standen Sie unter Zeitdruck?
5. War die Tätigkeit belastend?

4.2.4 Schlussfragebogen

Mit dem Schlussfragebogen wurden zeitlich stabile Merkmale wie bspw. Geschlecht, Alter und Ausbildungsgrad der Probanden erfasst. Zudem wurde deren subjektive Einschätzung ihrer Arbeitszufriedenheit, Arbeitssituation und ihrem Arbeitserleben erfragt sowie die Bedeutung, die die Probanden den verschiedenen Aufgabenfeldern beimessen. Auch wurden sie in einer offenen Fragestellung nach Höhen und Tiefen im beruflichen Alltag befragt (vgl. Anhang).

4.3 Instrumente zur Datenauswertung

Für die Auswertung der Daten wurden in der vorliegenden Arbeit sowohl quantitative wie qualitative Verfahren eingesetzt. Sämtliche quantitativen Berechnungen wurden mit der Statistiksoftware SPSS Version 23 vorgenommen.

4.3.1 Faktorenanalyse

Für die Exploration der Daten wurde eine Faktorenanalyse vorgenommen. Die Faktorenanalyse ist ein multivariates Analyseverfahren. Dies bedeutet, dass für die Analyse mehrere Variablen miteinbezogen werden. In der Faktorenanalyse werden die Variablen gemäss ihrer korrelativen Beziehungen zu neuen Variablen zusammengefasst. So beabsichtigt dieses Verfahren einerseits eine Datenreduktion, andererseits geht es um die Überprüfung der theoretischen Konstrukte, die hinter den gemessenen Variablen stehen. Mit theoretischen Konstrukte sind Merkmale gemeint, die nicht direkt messbar sind wie bspw. Intelligenz. Die Faktorenanalyse versucht neben der Datenreduktion somit auch die Frage zu beantworten, welche Dimensionen bzw. latente Variablen hinter den gemessenen Variablen liegen (Venetz & Zurbriggen, 2015, S.187). Voraussetzungen für eine Faktorenanalyse sind intervallskalierte Daten, Stichprobengrösse und substantielle Korrelationen.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Faktorenanalyse eingesetzt, mit dem Ziel der Datenreduktion. Mittels Hauptkomponentenanalyse sollte untersucht werden, ob sich das Tätigkeitserleben der Früherziehenden in Faktoren zusammenfassen lässt und wie diese Faktoren inhaltlich beschrieben werden können. Zur Bestimmung der Anzahl der Faktoren wurde das Kaiserkriterium eingesetzt, welches besagt, dass der Eigenwert grösser als 1 sein muss. Zur besseren inhaltlichen Interpretierbarkeit der Faktorenladungen (dem Zusammenhang zwischen Item und Faktor) wurde als Rotationsmethode die orthogonale (rechtwinklige) Rotationstechnik Varimax gewählt. Rechtwinklige Faktoren sind nicht korrelierende Faktoren (Venetz & Zurbriggen, 2015, S.192). Die Bestimmung der neu entstehenden Faktorenwerte erfolgte mittels Regression. Die Werte wurden anschliessend als neue Variable gespeichert.

4.3.2 t-Test und Varianzanalyse

In dieser Arbeit wird die Frage untersucht, wie sich das Tätigkeitserleben der Früherziehenden in den verschiedenen Aufgabenfeldern unterscheidet. Dies setzt voraus, dass das Aufgabenfeld überhaupt einen Einfluss auf das Tätigkeitserleben hat. Um diese Frage zu beantworten, wurden Mittelwertsvergleiche vorgenommen. Methodisch war es zudem wichtig, zu belegen, dass die Unterschiede signifikant und nicht zufällig sind. Da es im ersten Schritt darum ging, das Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* mit demjenigen in allen anderen Aufgabenfeldern zu vergleichen, wurde der *t*-Test für zwei unabhängige Stichproben eingesetzt. Dieser misst, ob sich die Mittelwerte von zwei Gruppen signifikant unterscheiden (Sinner & Kuhl, 2015). Das Signifikanzniveau beträgt beim *t*-Test 5% ($p \leq .05$). Der berechnete *t*-Wert gibt somit an, wie wahrscheinlich es ist, dass der Mittelwertunterschied zufällig ist. Dafür überprüft ein *t*-Test die Nullhypothese. Für die hier untersuchte Fragestellung lautet die Nullhypothese: Das Tätigkeitserleben der Früherziehenden unterscheidet sich nicht in den verschiedenen Aufgabenfeldern.

Zuerst wurde mittels *t*-Test untersucht, inwiefern sich das Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* von demjenigen anderer Aufgabenfelder unterscheidet. In einer ersten Berechnung wurden die Kern- und Nicht-Kerntätigkeiten und in einer weiteren Berechnung nur die Kerntätigkeiten einbezogen (vgl. Kap. 4.2.2).

Voraussetzungen für die Durchführung von *t*-Tests sind, dass die Daten intervallskaliert, die Stichprobenvarianzen gleich und die Gruppen normal verteilt sind. Das vorliegende Datenmaterial erfüllt diese Voraussetzungen.

Um weiter die Frage zu beantworten, ob sich das Tätigkeitserleben ausgehend vom Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* gegenüber demjenigen anderer einzelner Aufgabenfelder signifikant unterscheidet, wurde eine einfaktorische Varianzanalyse ANOVA (ANOVA = Analysis of variances) vorgenommen. Die ANOVA überprüft, ob

die Mittelwerte von mehr als zwei Stichproben gleich sind (Sinner & Kuhl, 2015). Je nachdem, ob die Varianzen gleich oder nicht gleich sind, wird ein unterschiedliches Verfahren angewandt. Sind die Varianzen gleich wird mit Tukey gerechnet, besteht keine Varianz-Gleichheit wird mit Games-Howell gerechnet. Das Signifikanzniveau liegt hier bei 5% ($p \leq .05$). Die beiden durch die Faktorenanalyse extrahierten Variablen (F1 = Flow und F2 = Stress) wurden einzeln ausgewertet.

Um die beiden vorangegangenen Fragen noch differenzierter beantworten zu können, wurden die Unterschiede im Tätigkeitserleben nur in Bezug auf die Kerntätigkeiten der Aufgabenfelder untersucht. Auch hier zuerst gesamthaft – Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* gegenüber anderen Aufgabenfeldern – und anschliessend im Vergleich zu einzelnen anderen Aufgabenfeldern.

Im Anschluss daran wurde der Frage nachgegangen, wie sich das Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* zwischen Tätigkeiten und Kerntätigkeiten unterscheidet. Methodisch wurde dafür wieder ein *t*-Test vorgenommen.

Um schliesslich die Frage zu beantworten, ob sich das Tätigkeitserleben der Früherziehenden in den einzelnen Beratungsgesprächen unterscheidet, wurde dies in den vier Gesprächsformen (vgl. Kap. 4.2.2) miteinander verglichen. Methodisch wurde mittels einfaktorieller Varianzanalyse gearbeitet.

4.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Im Schlussfragebogen der Studie E.12 wurden die Teilnehmenden in einer offenen Frageform aufgefordert Höhen und Tiefen bzw. negativ und positiv erlebte Merkmale Ihrer beruflichen Tätigkeiten zu vermerken. Die gegebenen Antworten wurden in der vorliegenden Arbeit allein im Hinblick auf das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* ausgewertet. Da mit den quantitativ berechneten Daten eine Aussage darüber getroffen werden kann, ob die Arbeitstätigkeiten in den Aufgabenfeldern unterschiedlich erlebt werden, ist es von Interesse mithilfe von qualitativen Aussagen möglicherweise Begründungen für dieses Erleben zu erfahren. Aufgrund des beschränkten Umfangs der Arbeit erfolgt allerdings eine stark vereinfachte Form einer Analyse, die einen ersten Eindruck und einen Quervergleich der Befunde erlauben soll.

Eine qualitative Auswertung von Daten beabsichtigt, Bedeutungen zu rekonstruieren oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen (Roos & Leutwyler, 2011). Da in dieser Arbeit das Auszählen bestimmter Motive bzw. Merkmale im Vordergrund steht, wird die Methode der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse zur Auswertung der Daten gewählt. Ziel dieser ist es, bestimmte inhaltliche Aspekte aus dem Material herauszuziehen (Mayring, 2002). Für das systematische Vorgehen wird ein Kategoriensystem gebildet. Mithilfe der Codierregel wird beschrieben, wann eine Textstelle der Kategorie zugeordnet wird. Veranschaulicht wird die Codierregel jeweils mit einem Ankerbeispiel. Die Kategorien wurden im induktiven

Verfahren entwickelt, da noch wenig Kenntnisse zur Fragestellung bestehen. Induktiv meint ein Bottom-Up-Verfahren, indem die Kategorien erst im Laufe der Analyse gebildet werden.

Zuerst wurde ausgezählt, wie oft im Schlussfragebogen in den beiden Fragen (Höhen und Tiefen im beruflichen Alltag der HFE) das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* genannt wurde. Dann wurden die Nennungen kategorisiert. Zum einen wurden Aussagen hinsichtlich der Merkmale der Eltern als Codierregel gesetzt, zum anderen Aussagen hinsichtlich der Merkmale der Früherziehenden.

Tabellen 2 und 3 zeigen die konkrete Fragestellung und bilden das im Bottom-Up-Verfahren entwickelte Kategoriensystem mit Codierregel und Ankerbeispiel ab.

Tab. 2: Kategoriensystem zur Erfassung der *Höhen* im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders bereichernd oder machen Ihnen besonders Freude	1.1 Aussagen zu Höhen in der Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Eltern	„Grosse Freude bereitet mir die meist entgegengebrachte Dankbarkeit und Offenheit der Familien.“
	1.2 Aussagen zu Höhen in der Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Früherziehenden	„Positive Aspekte der Interaktion den Eltern mitteilen. Eltern Mut machen!“

Tab. 3: Kategoriensystem zur Erfassung der *Tiefen* im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung

Name	Codierregel	Ankerbeispiel
Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders belastend oder frustrierend?	1.1 Aussagen zu Tiefen in der Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Eltern	„Eltern mit einem Borderline. Eltern ohne Einsicht. Eltern, die keine Zusammenarbeit der Fachpersonen wollen.“
	1.2 Aussagen zu Tiefen in der Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Früherziehenden.	„Umgekehrt ist die Arbeit mit Eltern, die ich nicht erreiche, nicht verstehe und aus der sich keine Zusammenarbeit entwickelt, belastend und frustrierend.“

4.4 Bestimmung der Stichprobe

Ziel einer erhobenen Stichprobe ist es, die Grundgesamtheit der untersuchten Gruppen zu repräsentieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass die Anzahl der erfassten Probanden möglichst gross ist. Auch sollen zentrale Merkmale der Stichprobe das proportional verkleinerte Abbild der Grundgesamtheit darstellen (Bortz & Döring; zit. nach Roos & Leutwyler, 2011).

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dargestellt und die Fragestellungen beantwortet. Zuerst werden die Stichprobe und die Häufigkeiten der Aufgabenfelder und der Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* beschrieben. Anschliessend werden die Ergebnisse der Faktorenanalyse dargestellt. Danach erfolgen die Einzelergebnisse entlang der Haupt- und Nebenfragestellung.

5.1 Beschreibung der Stichprobe

Die Stichprobe umfasst Aussagen von 121 Früherziehenden aus der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Aufgrund der Anzahl kann davon ausgegangen werden, dass die Repräsentativität der Studie gegeben ist. Offizielle Daten über die Anzahl an Früherziehenden bestehen weder beim Bundesamt für Statistik, dem Verband Heilpädagogischer Dienste Schweiz noch beim Berufsverband der Früherziehenden.

Folgende Merkmale der an der Studie teilgenommen Früherziehenden werden erläutert: Geschlecht, Alter, Kantonszugehörigkeit, Ausbildungshintergrund (Abschluss) und aktuelle Arbeitssituation (Anstellung, Pensum).

Geschlecht: 117 der befragten Probanden sind weiblichen Geschlechts, 4 männlichen Geschlechts. In Prozent ausgedrückt arbeiten 96.7% Frauen und 3.3% Männer als Früherziehende.

Alter: Bei einem fehlenden Wert beträgt das Durchschnittsalter 43,37 Jahre mit einer Standardabweichung von 11,3 Jahren. Betrachtet man das Alter zweistufig, zeigt sich, dass 68.6% der Früherziehenden zwischen 36 und 64 Jahre alt und 31.4% der Früherziehenden bis 35 Jahre alt sind.

Kantonszugehörigkeit: Insgesamt 16 Kantone nahmen an der Befragung teil. 24% der Früherziehenden arbeiten im Kanton Bern; 19% im Kanton Zürich; 13.2% im Kanton Aargau. Die restlichen 43.8% ordnen sich anderen Kanton zu. Neben kleineren wurden die beiden grösseren Kantone Tessin und Waadt nicht erfasst.

Höchster Abschluss: Wird der Abschluss 3-stufig erfasst, ergibt sich das Bild, dass 8.3% der Befragten als höchsten Abschluss entweder eine Matura, Diplommittelschu-

le, höhere Fach- oder Berufsausbildung mitbringen, 40.5% einen Abschluss auf Fachhochschulniveau und 51.2% einen universitären Abschluss.

HFE-Ausbildung: 52.1% verfügen über eine HFE-Ausbildung (37.2% mit einem Diplom und 33.9% mit Mastertitel), 28.9% haben keine Ausbildung und 19% sind noch in der Ausbildung.

Anzahl Jahre in der HFE: Die befragten Früherziehenden sind mit einem Mittelwert seit 10,5 Jahren in der Früherziehung tätig. Die Standardabweichung beträgt 9,77.

Arbeitspensum und Anstellungsverhältnis: Das durchschnittliche Arbeitspensum beträgt 65.4%. 119 Früherziehende sind an einer Früherzieherstelle angestellt, 2 arbeiten selbständig.

5.2 Häufigkeitsverteilungen

Am Projekt E.12 nahmen insgesamt 121 Früherziehende teil. Durch das methodische Vorgehen mit der ESM, das dieselben Probanden im Laufe einer Woche mehrmals befragte, ergab sich jedoch eine weitaus höhere Anzahl von Messpunkten, eine sogenannte Zeitstichprobenanzahl. Wie unten dargestellt beträgt die Gesamtzahl daher 3799. Um einen Überblick herzustellen, wie oft Früherziehende zum Zeitpunkt ihrer Befragung in den einzelnen Aufgabenfelder tätig waren, erfolgt eine Darstellung der Häufigkeiten. Siehe Tabelle 4:

Tab. 4: Häufigkeitsverteilungen der Aufgabenfelder

Aufgabenfeld	Häufigkeit	Prozent
Förderung Kind	1963	51.7
Elternberatung und -begleitung	540	14.2
Koordination / Interdisziplinäre Zusammenarbeit	522	13.7
Diagnostik	457	12.0
Zu keinem	121	3.2
Teamaufgaben	120	3.2
Prävention / Früherkennung	76	2.0
Fehlende Werte	0	
Gesamt	3799	100.0

Es zeigt sich, dass die höchste Anzahl der Tätigkeiten im Aufgabenfeld *Förderung Kind* gemessen wurde. 51.7% der Tätigkeiten der Früherziehenden fallen in dieses Aufgabenfeld. Daran anschliessend folgen die Tätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternbe-*

ration. Prozentual stellen diese 14.2% dar. Das Feld mit der dritthöchsten Anzahl an Tätigkeiten ist das Aufgabenfeld *Koordination / Interdisziplinäre Zusammenarbeit* mit 13.7%. Knapp anschliessend folgt das Aufgabenfeld *Diagnostik* mit 12%.

Daran anschliessend werden die Häufigkeiten der einzelnen Tätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* dargestellt. Hier zeigt sich, dass zwei Kerntätigkeiten am häufigsten vorkommen. Das Tür- und Angelgespräch ist dasjenige mit dem höchsten Wert von 27.4%, gefolgt vom Verlaufsgespräch mit 22.8%. Der dritthöchste Wert (13.1%) fällt der Arbeitstätigkeit Vor- bzw. Nachbereiten zu. Weitere Arbeitstätigkeiten folgen mit 11.2% (etwas anderes) und 7.7% (unterwegs sein). Siehe auch Tabelle 5:

Tab. 5: Verteilung der Tätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*

Arbeitstätigkeit	Häufigkeit	Prozent
Tür- und Angelgespräch (Kerntätigkeit)	148	27.4
Verlaufsgespräch (Kerntätigkeit)	123	22.8
Vor- bzw. nachbereiten	70	13.1
Etwas anderes	60	11.2
Unterwegs sein	42	7.7
Standortgespräch (Kerntätigkeit)	31	5.7
Erst- bzw. Abschlussgespräch (Kerntätigkeit)	27	5.0
Sich weiterbilden	19	3.6
Administration	14	2.6
Leitung Elternveranstaltung (Kerntätigkeit)	5	0.9
Gesamt	539	100.0

5.3 Faktorwerte

Für die Faktorenanalyse konnten zwei Faktoren, deren Eigenwert grösser als 1 ist, extrahiert werden. Somit eignete sich das Verfahren für eine Faktorenanalyse (vgl. Kap. 4.3.1). Der erste Faktor (neue Variable: Flow) erhielt einen Eigenwert rotiert von 1.897 und erklärt 37.94% der Varianz. Der zweite Faktor (neue Variable: Stress) erhielt rotiert einen Eigenwert von 1.399 und erklärt 27.99% der Varianz. Zur besseren Übersicht erfolgt eine tabellarische Darstellung:

Tab. 6: Faktorenanalyse des Tätigkeitserlebens der Früherziehenden

Item	F1 = Flow	F2 = Stress	h ²
1. Halten Sie diese Tätigkeit für sehr wichtig?	.82	.01	.67
2. Waren Sie konzentriert?	.78	.12	.65
3. Machte Ihnen die Tätigkeit Freude?	.76	-.35	.70
4. War die Tätigkeit belastend?	.06	.83	.70
5. Standen Sie unter Zeitdruck?	-.11	.76	.58
Summe der Ladungsquadrate (nach Rotation)	1.90	1.40	
Varianzklärungsanteil (%; nach Rotation)	37.94	27.99	

Anmerkungen: Hauptkomponentenanalyse mit anschließender Varimax-Rotation. h²: Kommunalitäten

Die hinter den Items liegenden Dimensionen wurden inhaltlich als Flow und Stress definiert. Unter Flow fallen die ersten drei Items. Unter Stress ordnen sich das vierte und fünfte Item zu. Die Items entstammen keiner spezifischen Messskala, sondern orientieren sich an einem Konstrukt von positivem und negativem Erleben (vgl. Kap. 2.6.2).

5.4 Unterschiede im Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* zu demjenigen anderer Arbeitstätigkeiten

Um die Hauptfragestellung „Unterscheidet sich das aktuelle Tätigkeitserleben von Früherziehenden im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung und demjenigen anderer Aufgabenbereiche?“ zu beantworten, werden in den folgenden Kapiteln die Ergebnisse der Teilfragen 1.1 bis 1.5 dargestellt. Die Faktorenanalyse ergab die Faktoren Flow und Stress (vgl. Kap. 5.3), mit denen das Tätigkeitserleben auf zwei Variablen reduziert werden konnte.

Als erstes wurde das Tätigkeitserleben der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* mit demjenigen anderer Arbeitstätigkeiten verglichen (Teilfrage 1.1). In Tabelle 7 wird ersichtlich, dass sich die Mittelwerte in beiden Faktoren signifikant unterscheiden ($p \leq .001$). Dies bedeutet, dass das Aufgabenfeld einen Einfluss auf das Tätigkeitserleben der Probanden hat und zwar insofern, als das Flow- sowie das Stress-Erleben der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* als höher beziffert wird als in allen anderen Aufgabenfeldern (Flow: $M = 0.27$ vs. $M = -0.04$; $t = 6.7$, $p = .001$; Stress: $M = 0.20$ vs. $M = -0.03$; $t = 4.7$, $p = .001$). Bedeutsam ist weiter, dass sich die Mittelwerte stark voneinander unterscheiden, wobei der Unterschied bei der Messvariable Flow noch etwas höher liegt als bei der Variable Stress.

Tab. 7: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zu anderen Arbeitstätigkeiten

	Elternberatung und -begleitung			andere Aufgabenfelder			<i>t</i>	df	p
	N	M	SD	N	M	SD			
Flow	540	.27*	.98	3255	-.04*	1.00	6.7	38	.001
Stress	540	.20*	1.06	3255	-.03*	1.00	4.7	70	.001

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; *t* = Prüfgrösse; df = Freiheitsgrade; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

5.5 Unterschiede im Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* zu demjenigen in anderen Aufgabenfeldern

Nachdem die Berechnung der Mittelwertsunterschiede des Tätigkeitserlebens der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* und demjenigen anderer Arbeitstätigkeiten dargestellt wurden, folgen nun die Ergebnisse gesplittet auf die einzelnen Aufgabenfelder, um Teilfrage 1.2 zu beantworten.

In der ANOVA-Berechnung zeigt sich, dass sich das Stress- sowie das Flow-Erleben in den einzelnen Aufgabenfeldern bei einem Signifikanzniveau von $p \leq .001$ signifikant unterscheidet (Stress: $F = 11.98$, $p = .001$; Flow: $F = 31.5$, $p = .001$). Siehe Tabelle 8:

Tab. 8: ANOVA: Test auf Unterschiede in den Mittelwerten

	QS	df	Mittel	F	p
Stress					
Zwischen den Gruppen	70.62	6	11.77	11.98*	.001
Innerhalb der Gruppen	3723.38				
Gesamt	3794.00				
Flow					
Zwischen den Gruppen	177.84	6	29.64	31.5*	.001
Innerhalb der Gruppen	3616.15	3788	.96		
Gesamt	3794.00	3794			

Anmerkungen: QS = Quadratsumme; df = Freiheitsgrade; Mittel = Mittel der Quadrate; F = Prüfgrösse; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Damit ist aber noch nicht geklärt, welche Mittelwerte im Tätigkeitserleben sich unterscheiden und in welche Richtung. Der Test der Homogenität der Varianzen (vgl. Kap. 4.4) zeigt an, dass die Varianz mit einem Wert von $p = .001$ beim Faktor Stress nicht homogen ist und somit der Post-Hoc-Mehrfachvergleich nach Games Howell vollzogen werden muss. Die Varianz beim Faktor Flow hingegen ist mit einem Wert von

$p = .31$ homogen und kann daher nach Tukey berechnet werden. Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse:

Tab. 9: Test der Homogenität der Varianzen für das Tätigkeitserleben

	Levene-Statistik	df1	df2	p	Post-Hoc
Stress	4.63	6	3788	.001	Games Howell
Flow	1.19	6	3788	.31	Tukey

Anmerkungen: Levene-Statistik = Prüfgrösse, df1 = Freiheitsgrade zwischen den Gruppen, df2 = Freiheitsgrade innerhalb der Gruppen, p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Als erstes werden nun die Mittelwertsunterschiede des Tätigkeitserlebens der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* mit demjenigen des Aufgabenfeldes *Diagnostik* erläutert. Wie in Tabelle 10 ersichtlich, besteht kein signifikant höheres Flow-Erleben der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Gegensatz zum Aufgabenfeld *Diagnostik* ($M = 0.27$ vs. $M = 0.14$; $p = 0.36$). Ebenso unterscheidet sich das Stress-Erleben nicht signifikant ($M = 0.20$ vs. $M = 0.14$; $p = 1.00$).

Tab. 10: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Diagnostik*

	Elternberatung und -begleitung			Diagnostik			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	540	.27	.98	457	.14	.98	.36
Stress	540	.20	1.06	457	.16	.98	1.00

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Tabelle 11 stellt die Ergebnisse der Mittelwertsunterschiede im Tätigkeitserleben der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* und demjenigen im Aufgabenfeld *Förderung Kind* dar. Hier zeigt sich, dass das Flow- sowie das Stress-Erleben in der Elternberatung durch die Früherziehenden als signifikant höher eingeschätzt wird (Flow: $M = 0.27$ vs. $M = 0.00$; $p = .001$; Stress: $M = 0.20$ vs. $M = -.12$; $p = .001$).

Tab. 11: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Förderung Kind*

	Elternberatung und -begleitung			Förderung Kind			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	540	.27*	.98	1960	.00*	.96	.001
Stress	540	.20*	1.06	1960	-.12*	.95	.001

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Die Mittelwertsunterschiede im Tätigkeitserlebens der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* und demjenigen im Aufgabenfeld *Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit* weisen auf, dass das Flow-Erleben der Früherziehenden in der *Elternberatung und -begleitung* signifikant höher ist ($M = 0.27$ vs. $M = -.17$; $p = .001$). Das Stress-Erleben hingegen unterscheidet sich nicht signifikant ($M = 0.20$ vs. $M = 0.11$; $p = 0.85$). Siehe Tabelle 12.

Tab. 12: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit*

	Elternberatung und -begleitung			Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit			
	N	M	SD	N	M	SD	p
Flow	540	.27*	.98	522	-.17*	1.00	.001
Stress	540	.20	1.06	522	.11	1.01	.85

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Im Mittelwertsvergleich des Tätigkeitserlebens der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* und demjenigen im Aufgabenfeld *Prävention / Früherkennung* zeigt sich, wie in Tabelle 13 dargestellt, dass weder das Flow- noch das Stress-Erleben der Früherziehenden einen signifikanten Unterschied in den Aufgabenfeldern aufweist (Flow: $M = 0.27$ vs. $M = 0.76$; $p = .97$; Stress: $M = 0.20$ vs. $M = -.07$; $p = .32$)

Tab. 13: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Prävention / Früherkennung*

	Elternberatung und -begleitung			Prävention / Früherkennung			
	N	M	SD	N	M	SD	p
Flow	540	.27	.98	76	.16	.94	.97
Stress	540	.20	1.06	76	-.07	1.02	.32

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

In der Tabelle 14 wird im Mittelwertsvergleich das Tätigkeitserleben der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* mit demjenigen in den Aufgabenfeldern *Teamaufgaben* dargestellt. Es wird ersichtlich, dass das Flow-Erleben in der *Elternberatung und -begleitung* signifikant höher ist als im Aufgabenfeld *Teamaufgaben* ($M = 0.27$ vs. $M = -1.8$; $p = .001$). Das Stress-Erleben hingegen nicht ($M = 0.20$ vs. $M = -.12$; $p = 0.06$).

Tab. 14: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Teamaufgaben*

	Elternberatung und -begleitung			Teamaufgaben			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	540	.27*	.98	120	-1.8*	.99	.001
Stress	540	.20	1.06	120	-.12	1.09	.06

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Tabelle 15 zeigt, dass das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Vergleich mit dem Aufgabenfeld „zu keinem“ einen signifikant höheren Flow aufweist (M = 0.27 vs. M = -.96; $p = .001$). Beim Faktor Stress hingegen besteht keine Signifikanz (M = 0.20 vs. M = 0.11; $p = 0.99$).

Tab. 15: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld „zu keinem“

	Elternberatung und -begleitung			„zu keinem“			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	540	.27*	.98	120	-.96	1.07	.001
Stress	540	.20	1.06	120	.11	1.11	.99

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

5.6 Unterschiede im Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* zu den übrigen Kerntätigkeiten

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse aus der Teilfrage 1.3.

Die Früherziehenden erleben signifikant mehr Flow in den Kerntätigkeiten des Aufgabenfelds *Elternberatung und -begleitung* als in den übrigen Kerntätigkeiten (M = 0.37 vs. M = 0.16; $t = 4.7$, $p = .001$). Ebenso erleben sie signifikant mehr Stress (M = 0.22 vs. M = -.13; $t = 4.7$, $p = .001$). Tabelle 16 veranschaulicht die Ergebnisse.

Tab. 16: Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zu den übrigen Kerntätigkeiten

	Elternberatung und -begleitung			andere Aufgabenfelder			t	df	p
	N	M	SD	N	M	SD			
Flow	413	.37*	.98	2306	.16*	.92	4.7	27	.001
Stress	413	.22*	1.05	2306	-.13*	.94	6.2	537.91	.001

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; t = Prüfgrösse; df = Freiheitsgrade; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

5.7 Unterschiede im Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* zu demjenigen in anderen Aufgabenfeldern

Zur Beantwortung der Teilfrage 1.4 werden nun die Mittelwerte des Flow- und Stress-Erlebens der Früherziehenden im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* und denjenigen in anderen Aufgabenfeldern aufgezeigt. Alle Einzelvergleiche beziehen sich dabei auf die Kerntätigkeiten. Damit soll geklärt werden, ob bei den Kerntätigkeiten Unterschiede im Vergleich zu den Tätigkeiten bestehen. In der ANOVA-Berechnung zeigt sich, dass das Stress- sowie das Flow-Erleben der Früherziehenden sich in den Aufgabenfeldern signifikant unterscheidet. Siehe Tabelle 17:

Tab. 17: ANOVA: Test auf Unterschiede in den Mittelwerten

	QS	df	Mittel	F	p
Stress					
Zwischen den Gruppen	127.49	6	21.25	23.80*	.001
Innerhalb der Gruppen	2420.58	2712	.89		
Gesamt	2548.07	2718			
Flow					
Zwischen den Gruppen	167.92	6	27.99	35.95*	.001
Innerhalb der Gruppen	2111.34	2712	.78		
Gesamt	2278.265	2718			

Anmerkungen: QS = Quadratsumme; df = Freiheitsgrade; Mittel = Mittel der Quadrate; F = Prüfgrösse; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Der Test der Homogenität der Varianzen (vgl. Kap. 4.5) zeigt weiter an, dass die Varianzen sowohl beim Faktor Stress mit einem Wert von $p = .001$ als auch beim Faktor Flow mit einem Wert von $p = .004$ nicht homogen sind und somit in beiden Fällen der Post-Hoc-Mehrfachvergleich nach Games Howell vollzogen werden muss. Siehe Tabelle 18:

Tab. 18: Test der Homogenität der Varianzen: Erleben der Kerntätigkeiten

	Levene-Statistik	Df1	Df2	p	Post-Hoc
Stress	4.63	6	3788	.001	Games Howell
Flow	1.19	6	3788	.004	Games Howell

Anmerkungen: Levene-Statistik = Prüfgrösse, df1 = Freiheitsgrade zwischen den Gruppen, df2 = Freiheitsgrade innerhalb der Gruppen, p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Im Folgenden werden die Mittelwertsunterschiede der einzelnen Aufgabenfelder dargestellt.

Tabelle 19 zeigt, dass das Flow- und Stress-Erleben sich in der *Elternberatung und -begleitung* und *Diagnostik* nicht signifikant voneinander unterscheidet (Flow: $M = .37$ vs. $M = .30$, $p = .92$; Stress: $M = .22$ vs. $M = .17$, $p = 1.0$).

Tab. 19: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Diagnostik*

	Elternberatung und -begleitung			Diagnostik			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	413	.37	.89	334	.30	.85	.92
Stress	413	.22	1.05	334	.17	1.00	1.00

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Im Vergleich zum Aufgabenfeld *Förderung Kind* sind Flow- wie Stress-Erleben in der Elternberatung signifikant höher (Flow: $M = .37$ vs. $M = .21$, $p = .02$; Stress: $M = .22$ vs. $M = -.26$, $p = .001$). Siehe Tabelle 20.

Tab. 20: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Förderung Kind*

	Elternberatung und -begleitung			Förderung Kind			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	413	.37*	.98	1437	.21*	.87	.02
Stress	413	.22*	1.06	1437	-.26*	.86	.001

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Tabelle 21 zeigt, dass das Flow-Erleben im Aufgabenfelder *Elternberatung und -begleitung* signifikant höher eingeschätzt wird als im Aufgabenfeld *Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit* ($M = .37$ vs. $M = .11$, $p = .002$). Die Mittelwertsunterschiede des Faktors Stress sind hingegen nicht signifikant ($M = .22$ vs. $M = 0.19$, $p = 1.0$).

Tab. 21: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit*

	Elternberatung und -begleitung			Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	413	.37*	.98	290	.11*	.89	.002
Stress	413	.22	1.06	290	.19	1.01	1.00

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Flow- und Stress-Erleben in der *Elternberatung und -begleitung* unterscheiden sich nicht signifikant in den Aufgabenfeldern *Elternberatung und -begleitung* und *Prävention / Früherkennung* (Flow: $M = .37$ vs. $M = .55$, $p = .55$; Stress: $M = .22$ vs. $M = -.09$, $p = .37$). Siehe Tabelle 22.

Tab. 22: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Prävention / Früherkennung*

	Elternberatung und -begleitung			Prävention / Früherkennung			
	N	M	SD	N	M	SD	p
Flow	413	.37	.98	45	.55	.60	.55
Stress	413	.22	1.06	45	-.09	.92	.37

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Das Flow-Erleben ist in der *Elternberatung und -begleitung* signifikant höher als in den *Teamaufgaben* ($M = .37$ vs. $M = -.16$, $p = .001$). Das Stresserleben weist keine signifikanten Unterschiede auf ($M = .22$ vs. $M = -.17$, $p = .01$). Siehe Tabelle 23.

Tab. 23: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld *Teamaufgaben*

	Elternberatung und -begleitung			Teamaufgaben			
	N	M	SD	N	M	SD	p
Flow	413	.37*	.98	114	-.16*	1.00	.001
Stress	413	.22	1.06	114	-.17	1.07	.01

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Die letzte Tabelle 24 in diesem Kapitel zeigt, dass das Flow-Erleben in der *Elternberatung und -begleitung* als signifikant höher eingeschätzt wird als dasjenige im Aufgabenfeld „zu keinem“ ($M = .37$ vs. $M = -1.02$, $p = .001$). Der Stress unterscheidet sich nicht signifikant ($M = .22$ vs. $M = .06$, $p = .30$).

Tab. 24: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zum Aufgabenfeld „zu keinem“

	Elternberatung und -begleitung			„zu keinem“			
	N	M	SD	N	M	SD	p
Flow	413	.37*	.98	86	-1.02*	1.09	.001
Stress	413	.22	1.06	86	.06	1.07	.30

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

5.8 Unterschiede im Tätigkeitserleben der Arbeitstätigkeiten innerhalb des Aufgabenfeldes *Elternberatung und -begleitung*

In diesem Kapitel wird die Fragestellung 1.5 beantwortet. Dafür werden die Mittelwertsunterschiede dargestellt, die im Erleben der verschiedenen Arbeitstätigkeiten innerhalb des Aufgabenfeldes *Elternberatung und -begleitung* bestehen. Der Befund zeigt, dass die Flow-Werte signifikant höher liegen, wenn es sich um Kerntätigkeiten handelt ($M = .37$ vs. $M = -.09$; $t = -4.120$, $p = .001$). Im Faktor Stress unterscheidet sich das Tätigkeitserleben hingegen nicht signifikant ($M = .22$ vs. $M = .13$, $t = -8.62$, $p = .39$). Siehe Tabelle 25.

Tab. 25: Tätigkeitserleben der verschiedenen Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*

	Kerntätigkeiten			Tätigkeiten			t	df	p
	N	M	SD	N	M	SD			
Flow	413	.37*	.89	127	-.09*	1.16	-4.120	173.364	.001
Stress	413	.22	1.05	127	.13	1.10	-8.62	538	.39

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; t = Prüfgrösse; df = Freiheitsgrade; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Bevor die beiden Nebenfragestellungen 2 und 3 beantwortet werden, folgt eine kurze Zusammenfassung der Befunde.

- Insgesamt erleben Früherziehende im Vergleich zu anderen Aufgabenfeldern signifikant mehr Flow und signifikant mehr Stress in ihren Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*.
- Betrachtet man das Tätigkeitserleben in den Aufgabenfeldern im Einzelvergleich zeigt sich, dass der Faktor Stress in der *Elternberatung und -begleitung* nur im Vergleich mit dem Aufgabenfeld *Förderung Kind* signifikant höher ist. Zu anderen Aufgabenfeldern besteht kein signifikanter Unterschied. Der Faktor Flow hingegen ist im Vergleich zu vier anderen Aufgabenfeldern (*Förderung Kind*, *Interdisziplinäre Zusammenarbeit*, „zu keinem“ und *Teamaufgaben*) höher.
- Wird das Erleben von Kerntätigkeiten miteinander verglichen, vermerken Früherziehende auch hier signifikant mehr Flow und signifikant mehr Stress im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* als in anderen Aufgabenfeldern.
- Betrachtet man das Erleben von Kerntätigkeiten im Einzelvergleich zeigt sich weiter, dass der Faktor Stress im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Vergleich zum Aufgabenfeld *Förderung Kind* signifikant höher

ist. Der Faktor Flow hingegen ist im Vergleich zu vier anderen Aufgabenfeldern (*Förderung Kind, Interdisziplinäre Zusammenarbeit, „zu keinem“ und Teamaufgaben*) höher.

- Wird das Erleben der Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* miteinander verglichen, ist das Flow-Erleben der Kerntätigkeiten signifikant höher, das Stress-Erleben der Kerntätigkeiten hingegen nicht.

5.9 Unterschiede im aktuellen Tätigkeitserleben bei verschiedenen Typen von Gesprächen im Rahmen der Elternberatung und -begleitung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Nebenfragestellung 2 dargestellt. Siehe Tabelle 26.

Tab. 26: Mittelwertsvergleiche der einzelnen Beratungsgespräche

	QS	df	Mittel	F	p
Stress					
Zwischen den Gruppen	10.59	3	.3.52	3.23*	.022
Innerhalb der Gruppen	401.59	368	1.09		
Gesamt	412.10	371			
Flow					
Zwischen den Gruppen	20.12	3	6.70	10.20*	.001
Innerhalb der Gruppen	241.11	368	.66		
Gesamt	262.239	371			

Anmerkungen: QS = Quadratsumme; df = Freiheitsgrade; Mittel = Mittel der Quadrate; F = Prüfgrösse; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Es zeigt sich, dass im Faktor Stress der Wert $p = .022$ ist. Dies bedeutet, dass die Mittelwertsunterschiede der verschiedenen Gesprächsarten keine Signifikanz aufweisen. Daher werden die Mittelwerte nicht weiter dargestellt. Anders beim Faktor Flow. Der Wert liegt hier bei $p = .001$ und weist somit signifikante Mittelwertsunterschiede auf. Methodisch wurde der Faktor Flow nach Games-Howell ausgewertet.

Tab. 27: Test der Homogenität der Varianzen: Elterngespräche

	Levene-Statistik	df1	df2	p	Post-Hoc
Flow	1.19	3	368	.938	Games Howell

Anmerkungen: Levene-Statistik = Prüfgrösse, df1 = Freiheitsgrade zwischen den Gruppen, df2 = Freiheitsgrade innerhalb der Gruppen, p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Zur Darstellung der unterschiedlichen Mittelwerte im Flow-Erleben innerhalb der vier Gesprächsarten erfolgt eine tabellarische Aufstellung der insgesamt sechs Gesprächsvergleiche.

In Tabelle 28, die das Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch und in dem Standortgespräch aufzeigt, wird deutlich, dass keine signifikanten Unterschiede bestehen ($M = .42$ vs. $M = .76$, $p = .15$).

Tab. 28: Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch im Unterschied zum Standortgespräch

	Erst- bzw. Abschlussgespräch			Standortgespräch			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	55	.42	.94	31	.76	.51	.15

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Im Vergleich Erst- bzw. Abschlussgespräch und Tür- und Angelgespräch besteht ebenfalls kein signifikanter Unterschied im Flow-Erleben, wie in Tabelle 29 dargestellt. ($M = .42$ vs. $M = .24$, $p = .63$).

Tab. 29: Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch im Unterschied zum Tür- und Angelgespräch

	Erst- bzw. Abschlussgespräch			Tür- und Angelgespräch			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	55	.42	.94	153	.24	.93	.63

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Tabelle 29 zeigt, dass im Flow-Erleben zwischen Erst- bzw. Abschlussgespräch und Verlaufsgespräch kein signifikanter Unterschied besteht ($M = .42$ vs. $M = .74$, $p = 1.02$).

Tab. 30: Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch im Unterschied zum Verlaufsgespräch

	Erst- bzw. Abschlussgespräch			Verlaufsgespräch			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	55	.42	.94	133	.74	.64	1.02

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Erst im Vergleich zwischen Standortgespräch und Tür- und Angelgespräch zeigt sich für das Standortgespräch ein signifikant höherer Wert im Flow-Erleben ($M = .76$ vs. $M = .24$, $p = .001$). Siehe Tabelle 31.

Tab. 31: Flow-Erleben im Standortgespräch im Unterschied zum Tür- und Angelgespräch

	Standortgespräch			Tür- und Angelgespräch			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	31	.76*	.51	153	.24*	.93	.001

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

Im Vergleich Standortgespräch und Verlaufsgespräch zeigt sich keine Signifikanz ($M = .76$ vs. $M = .74$, $p = 1.00$). Siehe Tabelle 31.

Tab. 32: Flow-Erleben im Standortgespräch im Unterschied zum Verlaufsgespräch

	Standortgespräch			Verlaufsgespräch			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	31	.76	.51	133	.74	.64	1.00

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

In der Tabelle 33 wird deutlich, dass das Flow-Erleben im Verlaufsgespräch signifikant höher ist als dasjenige im Tür- und Angelgespräch ($M = .24$ vs. $M = .74$, $p = .001$).

Tab. 33: Flow-Erleben im Tür- und Angelgespräch im Unterschied zum Verlaufsgespräch

	Tür- und Angelgespräch			Verlaufsgespräch			p
	N	M	SD	N	M	SD	
Flow	153	.24*	.93	133	.74*	.64	.001

Anmerkungen: N = Anzahl, M = Mittelwert; SD = Standardabweichung; p = Signifikanz, Signifikanzniveau = $p \leq .001$

5.10 Höhen und Tiefen der Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*

Es folgen die Ergebnisse der Nebenfragestellung 3. Die Aussagen konnten drei Kategorien zugeordnet werden: Erwähnung der *Elternberatung und -begleitung* ohne weitere Begründung, Aussagen zu gelingender *Elternberatung und -begleitung* aufgrund Merkmalen der Eltern und Aussagen zu gelingender Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmalen der Früherziehenden.

Es zeigte sich, dass bei der Fragestellung nach den Höhen bei einem N = 121 insgesamt 100 Nennungen das Aufgabenfelds *Elternberatung und -begleitung* betrafen. 9 Teilnehmende erwähnten dieses Aufgabenfeld nicht in ihrer Antwort. 12 Teilnehmende machten überhaupt keine Angaben.

Bei der Fragestellung nach den Tiefen fanden sich 75 Nennungen ebenfalls bei einem N = 121. Somit erwähnten 33 Teilnehmende das Aufgabenfeld nicht und 13 Teilnehmende machten wiederum überhaupt keine Angaben. Es folgt eine Übersichtstabelle:

Tab. 34: Anzahl Nennungen von *Höhen* im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*

Kategorien	
1.1 Erwähnung der Elternberatung ohne Begründung	39
1.2 Aussagen zu Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Eltern	41
1.3 Aussagen zu Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Früherziehende	20
Nennung insgesamt	100
Keine Nennung	9
Fehlende Werte	12
Gesamt	121

Tab. 35: Anzahl Nennungen zu *Tiefen* im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*

Kategorien	
1.1 Erwähnung der Elternberatung ohne Begründung	9
1.2 Aussagen zu Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Eltern	58
1.3 Aussagen zu Elternberatung und -begleitung aufgrund Merkmale der Früherziehende	8
Nennung insgesamt	75
Keine Nennung	33
Fehlende Werte	13
Gesamt	121

6. Zusammenfassung und Diskussion

Als zentraler Befund der vorliegenden Arbeit wurde belegt, dass die Früherziehenden mehr Flow und mehr Stress im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* im Unterschied zu anderen Aufgabenfeldern erleben. Bevor jedoch auf die Ergebnisse der Forschungsarbeit vertieft eingegangen wird, werden vorgängig die wichtigsten Punkte der theoretischen Bearbeitung des Themas zusammengefasst.

Im Zentrum dieser Arbeit steht das aktuelle Tätigkeitserleben der Früherziehenden in den fünf Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung: *Prävention / Früherkennung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit / Koordination der Hilfesysteme, Diagnostik, Förderung Kind und Elternberatung und -begleitung*. Um den Kontext, in dem sich die Heilpädagogische Früherziehung heute befindet, deutlich zu machen, wurde auf die starken Veränderungen in den Rahmenbedingungen und Grundsätzen in der Früherziehung eingegangen. In der Beschreibung der einzelnen Aufgabenfelder zeigte sich die Vielfalt an Tätigkeiten, Aufgaben und Zielen der spezifischen Felder, es wurden aber auch mögliche Probleme erwähnt.

Das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung*, das aufgrund seines hohen Stellenwerts in der Früherziehung von besonderem Interesse ist, wurde in seiner Komplexität ausführlich dargestellt. Die unterschiedlichen Beratungsformen zeigen, dass die Früherziehenden aufgrund ihrer Rolle als Fachperson, jedoch auch aufgrund ihrer persönlichen Nähe zur Familie spezifische und hohe Beratungskompetenzen benötigen, um den verschiedenen Bedürfnissen der betroffenen Familie gerecht zu werden. Eine besondere Herausforderung besteht in der Zusammenarbeit mit Familien in psychosozialen Risikosituationen, die bedingt durch ihre hohe Problembelastung oft andere Prioritäten setzen als die Früherziehenden, sodass es zu Konflikten kommen kann. Weiter wurden die Kerntätigkeiten in der Elternberatung in Form der diversen Gesprächsarten skizziert. All dies machte deutlich, welchen fachlich und persönlich hohen Anforderungen sich die Früherziehenden insbesondere im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* gegenüber sehen.

Um die Frage klären zu können, welche Unterschiede Früherziehende in ihren Arbeitstätigkeiten erleben, wurden im Theorieteil zuerst einmal die Zusammenhänge zwischen Aufgaben und Tätigkeiten erläutert. So bestimmen die Arbeitsaufgaben die Arbeitstätigkeiten. Sie geben vor, an welchem Gegenstand welche Veränderungen mit welchen Mitteln und durch wen vorgenommen werden. Die Arbeitstätigkeiten selber werden als Kern des Arbeitsprozesses definiert. Merkmale einer Arbeitstätigkeit sind, dass diese willentlich und zielgerichtet ausgeführt werden. Wesentlich ist auch, dass Arbeitstätigkeiten durch kognitive und affektive Prozesse begleitet werden. Diese haben somit einen Einfluss auf das Befinden des Individuums. Weiter wurde erläutert, dass mit dem Konstrukt „aktuelles Tätigkeitserleben“ das momentane emotionale Erleben in Bezug auf eine bestimmte Tätigkeit gemeint ist. Wichtig ist hier die Unter-

scheidung zwischen aktuellem und habituellem Befinden. Positiv bewertete Faktoren rufen Emotionen wie bspw. Lust oder Freude hervor, negativ bewertete Faktoren führen hingegen zu Stress oder Angst. In der vorliegenden Arbeit wurde auf zwei Erlebensqualitäten fokussiert, auf eine positive und eine negative. Dafür wurden das Flow-Konzept von Csikszentmihalyi und das Stresskonzept nach Lazarus als theoretische Grundlage beigezogen. Flow bedeutet, dass sich subjektive Kompetenzen und objektive Anforderungen im optimalen Fluss bewegen. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Individuum auf seine Tätigkeit konzentrieren kann. Dafür müssen die Ziele klar sein. Beim Stress-Erleben spielt der kognitive Prozess des Individuums bzw. dessen subjektive Bewertung der Situation und der zur Verfügung stehenden inneren und äusseren Ressourcen eine wesentliche Rolle.

Nach der Zusammenfassung der theoretischen Bezüge werden die relevanten Befunde der zitierten Studien genannt, um sie mit denjenigen der vorliegenden Arbeit in Diskussion zu bringen.

In den beigezogenen Studien wurden verschiedene Punkte deutlich. Als erstes konnte belegt werden, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern als wesentlicher Wirksamkeitsfaktor in der Früherziehung gilt. Dies bedeutet, dass die Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit ihrem Kind durch die Früherziehenden berücksichtigt werden müssen (Lanners et al., 2003). Des Weiteren zeigte sich, dass sich die Einstellung von Früherziehenden zu familienorientierter Frühförderung dadurch auszeichnet, dass den Früherziehenden die Stärkung der elterlichen Kompetenzen zur Förderung ihres Kindes und das Eingehen auf die Belastungen und Beratungsbedürfnisse der Eltern ein wichtiges Anliegen ist. Gleichwohl bestehen in der Praxis Probleme in der Umsetzung, insbesondere in der Zusammenarbeit mit hochbelasteten Familien in psychosozialen Risikosituationen aufgrund der Komplexität der Problematik (Sarimski et al., 2014). Eine weitere Studie untersuchte den tatsächlichen Zeitaufwand der Früherziehenden für Beratungsgespräche und kam zum Schluss, dass mit maximal zwei Gesprächsstunden pro Halbjahr nicht von einer kontinuierlichen und vertrauensvollen Elternberatung gesprochen werden kann. Diesen Wert hatten 41% der Befragten angegeben. In den Gesprächen ging es vorwiegend um Erziehung und Förderung des Kindes. Dafür scheinen sich die Früherziehenden gut ausgebildet zu fühlen. Emotional schwerwiegende Themen kamen indes weit weniger zur Sprache. Dies wegen fehlender Berufserfahrung oder Kompetenzen in der Gesprächsführung, wie der Autor der Studie schlussfolgerte (Krause, 2012). In einer anderen Studie bezifferten 77% der Eltern indes ihre Zufriedenheit mit der Früherziehung als relativ hoch. In derselben Studie wurde gleichzeitig aber auch deutlich, dass sich insbesondere hochbelastete Familien (25%) mehr Unterstützung in der emotionalen Verarbeitung ihrer Situation wünschten. Somit weisen die insgesamt positiven Befunde doch auch auf einen gewissen Mangel in der tatsächlich praktizierten Elternberatung und -begleitung hin (Sarimski et al., 2012).

Die letzte Studie, die sich der subjektiven Wahrnehmung der Früherziehenden über die Arbeitswirklichkeit an Frühförderstellen widmete, ergab, dass diese strukturell bedingte Arbeitsbedingungen belastender erleben als die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, den Eltern oder dem Kind. Insbesondere stellen die erforderliche zeitliche und mobile Flexibilität sowie der organisatorische Aufwand und Zeitdruck für sie eine höhere Belastung dar. Besser organisierte Abläufe und genügend Zeit für informellen Austausch hingegen senken das Stressempfinden. Interessant ist die Schlussfolgerung von Amann (2012), der die insgesamt als gut eingeschätzte Arbeitszufriedenheit der Früherziehenden auf die Interaktion mit dem Kind zurückführt.

An dieser Stelle erfolgt die Diskussion der Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit. In der Messung der Häufigkeiten der Aufgabenfelder zeigt sich, dass die meisten Tätigkeiten der Früherziehenden mit 51.7% im Aufgabenfeld *Förderung Kind* stattfinden. Dies erscheint durchaus gerechtfertigt, steht die Förderung des Kindes doch an zentraler Stelle der Frühförderung. Das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* weist den zweithöchsten Wert von 14.2% auf, daran anschliessend kommen die Aufgabenfelder *Koordination / Interdisziplinäre Zusammenarbeit* mit 13.7% und Diagnostik mit 12%. Diese drei Werte sind somit fast gleich und es wird deutlich, dass für den zweiten Schwerpunkt in der Früherziehung, die *Elternberatung und -begleitung*, kaum mehr Zeit aufgewendet wird als für die beiden anderen Aufgabenfeldern. Dies überrascht und irritiert, folgt man dem Anliegen der Frühförderung, familienorientiert zu arbeiten. Auf die aufgewendete Zeit für das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* wird im Zusammenhang mit der Hauptfragestellung weiter unten noch eingegangen.

In der Messung der Häufigkeiten der einzelnen Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* wird das Tür- und Angelgespräch mit 27.4% beziffert. Dies bedeutet, dass die Gespräche, die am häufigsten stattfinden, eine unstrukturierte Form aufweisen und spontan aus der Fördersituation mit dem Kind, dem momentanen Bedürfnis der Eltern oder demjenigen der Früherziehenden heraus entstehen. Den zweithöchsten Wert von 22.8% erhält das Verlaufsgespräch, welches ein strukturiertes, zielorientiertes Gespräch ausserhalb der Förderstunde ist. Dieser Wert erscheint in der Relation zum Tür- und Angelgespräch als nicht adäquater Wert, da belegt werden konnte, dass Früherziehende mehr Flow in einem Verlaufs- oder Standortgespräch erleben als im Tür- und Angelgespräch.

Der Hauptbefund der Arbeit ist, dass Früherziehende sowohl mehr Flow als auch mehr Stress im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* als in anderen Aufgabenfeldern erleben. Betrachtet man die einzelnen Aufgabenfelder differenziert wird deutlich, dass Früherziehende im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* insbesondere im Vergleich zu den Aufgabenfeldern *Förderung Kind*, *Koordination / Interdisziplinäre Zusammenarbeit* mehr Flow erleben. Mehr Stress erleben sie hingegen nur

im Unterschied zum Aufgabenfeld *Förderung Kind*. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Tätigkeiten oder Kerntätigkeiten handelt.

Im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* erleben die Früherziehenden also am stärksten Flow oder Stress. Flow entsteht, wenn subjektive Kompetenzen und objektive Anforderungen sich in einem optimalen Verhältnis befinden. Somit sind die Befunde dahingehend zu interpretieren, dass dieses Arbeitsfeld, in dem sie all ihre Kompetenzen anwenden können, die anspruchsvollste und herausforderndste Aufgabe für die Früherziehenden darstellt. Das Konzept Flow war durch drei Items operationalisiert worden: Machte Ihnen die Tätigkeit Freude? Waren Sie konzentriert? Halten Sie Ihre Tätigkeit für sehr wichtig? Den Früherziehenden scheint der hohe Stellenwert einer gelingenden Zusammenarbeit mit den Eltern durchaus bewusst zu sein. In der Theorie hat sich gezeigt, dass sie ein wesentlicher Wirkungsfaktor in der Früherziehung ist. Dies spiegelt sich offenbar in der Berufspraxis wieder. Nicht nur die Anforderungen, sondern auch die Kompetenzen, die benötigt werden, sind demnach in diesem Aufgabenfeld am höchsten. Das hohe Flow-Erleben lässt sich möglicherweise auch daher ableiten, dass Früherziehende bestrebt sind, mit den Eltern einen Beratungsprozess zu gestalten, in dem sie all ihr fachliches Wissen einbringen können und einen grossen Gestaltungsraum für sich sehen. Ebenso halten sie diese Tätigkeit für wichtig und erleben Freude dabei. Dass die Früherziehenden in der Elternberatung mehr Flow erleben als im Aufgabenfeld *Interdisziplinäre Zusammenarbeit* stützt diese Annahme. Befinden sich die Früherziehenden hier im fachlichen Austausch mit anderen Fachpersonen, so scheint ihnen die Beratungssituation mit den Eltern bedeutungsvoller oder zumindest befriedigender. Ein anderer Aspekt ist die Annahme, dass die Zusammenarbeit mit den Eltern deshalb als so wichtig erlebt wird, weil sie sich auf die Förderung des Kindes bezieht. Gelingt die Zusammenarbeit, können die Früherziehenden davon ausgehen, dass die Förderung des Kindes die grösste Wirksamkeit entfaltet.

Elternberatung, die nicht gelingt, führt hingegen zu mehr Stress. Stress entsteht insbesondere dann, wenn das Individuum den Eindruck hat, nicht über genügend Ressourcen zu verfügen, um eine Herausforderung zu bewältigen. In der vorliegenden Arbeit wurde Stress folgendermassen operationalisiert: Standen Sie unter Zeitdruck? War die Tätigkeit belastend? Es wird davon ausgegangen, dass Stress in der Elternberatung einerseits dann entsteht, wenn zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Diese Aussage wird durch den geringen Anteil der gemessenen Häufigkeit des Aufgabenfeldes *Elternberatung und -begleitung* gestützt. Mangelnde Zeitressourcen können Auslöser für mehr Stress in der Elternberatung sein, insbesondere wenn belastende Themen auftauchen. Vor allem die Zusammenarbeit mit Familien in psychosozialen Risikosituationen benötigt mehr Zeit und Aufwand, da die Probleme komplex sind, und die Familien selber über wenig Ressourcen verfügen. Allenfalls kann das Gefühl entstehen, diesen Familien nicht gerecht zu werden. Stress kann für die Früherziehenden

auch dann entstehen, wenn sie den Eindruck haben, über keine ausreichenden Beratungskompetenzen zu verfügen. Ebenso kann der Befund so interpretiert werden, dass Elternberatung dann als belastend erlebt wird, wenn es aufgrund des Verhaltens der Eltern nicht zu einer gelingenden Zusammenarbeit kommt.

Einschränkend ist zu vermerken, dass ein höheres Stress-Erleben nur im Unterschied zum Aufgabenfeld *Förderung Kind* besteht. Unterschiede zu den Aufgabenfeldern *Diagnostik, Interdisziplinäre Zusammenarbeit / Koordination* oder *Prävention* bestehen keine. Somit relativiert sich der Befund teilweise.

Das hohe Flow-Erleben im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* wird hier als Ausdruck des hohen Stellenwertes der Elternberatung bei den Früherziehenden interpretiert und als positiv bewertet, macht es doch deutlich, dass das Postulat der Familienorientierung bei den Früherziehenden tatsächlich als Handlungsmodell verankert ist. Das gleichzeitig hohe Stress-Erleben, das vermutlich mit mangelnden Zeitressourcen zu erklären ist, weist gleichwohl darauf hin, dass das Postulat der Familienorientierung noch nicht ausreichend als Handlungsmodell in die Praxis transferiert werden konnte. Diese Annahme wird durch die Häufigkeitsverteilung der einzelnen Aufgabenfelder gestützt. 14.2% *Elternberatung und -begleitung* ist wenig und scheint zu allen anderen Aufgabenfeldern nicht im richtigen Verhältnis zu stehen. Wieso Früherziehende nicht mehr Zeit für die Elternberatung einsetzen verwundert und wäre in einer weiteren Fragestellung zu untersuchen.

In der Beantwortung der Fragestellung 1.5 (Bestehen zwischen verschiedenen Arbeitstätigkeiten innerhalb des Aufgabenfeldes *Elternberatung und -begleitung* Unterschiede im Tätigkeitserleben?) zeigt sich erwartungsgemäss, dass Kerntätigkeiten mehr Flow auslösen als andere Tätigkeiten. Demzufolge sind es vor allem Gesprächssituationen, die Flow auslösen. Das Stress-Erleben unterscheidet sich allerdings nicht, was der vorhergehenden Interpretation entgegensteht, da sich ja nur die Kerntätigkeiten direkt auf die Zusammenarbeit mit den Eltern beziehen. Anders gesagt: Gespräche lösen offenbar nicht mehr Stress aus als andere Tätigkeiten in diesem Aufgabenfeld. Der Stress im Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* wäre demnach nicht spezifisch auf Gespräche zurückzuführen. Dies kann wiederum als Hinweis auf strukturelle Probleme gedeutet werden.

In Verbindung mit den zitierten Studien zeigen die hier gemachten Befunde zum einen, dass entgegen der Interpretation von Amann (2012), der die relativ hohe Zufriedenheit der Früherziehenden auf deren Arbeit mit dem Kind zurückführt, Früherziehende in der Elternberatung den höchsten Flow erleben. Zum anderen wird analog dem Ergebnis der Studie von Krause (2012) deutlich, dass Elternberatung für die Früherziehenden eine hohe Bedeutung hat, in der Umsetzung jedoch Probleme bestehen.

Die Befunde der Nebenfragestellung 2, in der es um das aktuelle Tätigkeitserleben der Früherziehenden bei verschiedenen Typen von Gesprächen im Rahmen der Elternberatung und -begleitung geht, zeigen auf, dass im Flow-Erleben Unterschiede bestehen – jedoch nicht im Stress-Erleben. So lösen die beiden Gesprächstypen Standortgespräch und Verlaufsgespräch mehr Flow aus als das Tür- und Angelgespräch. Dies wird dahingehend interpretiert, dass mehr Flow in einer Beratungssituation entsteht, wenn es sich um ein strukturiertes, zielorientiertes und vorbereitetes Gespräch handelt, was den beiden Formen Standortgespräch und Verlaufsgespräch auch eigen ist. Ein Tür- und Angelgespräch hingegen tritt unvermittelt auf, begründet sich eher aus der momentanen Situation und konfrontiert die Früherziehenden allenfalls mit neuen Themen, Fragen und Sorgen, auf die die Früherziehenden spontan reagieren müssen. Wobei einzuwenden ist, dass das Flow-Erleben nicht als alleiniges Qualitätsmerkmal von Gesprächen verstanden werden kann, da es sich um einen subjektiven Wert handelt. Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass in Tür- und Angelgesprächen Themen erstmalig zur Sprache kommen, auf die anschliessend in einer anderen Gesprächsform vertieft eingegangen werden kann. Trotzdem stellt sich die Frage, wieso nicht mehr strukturierte Gesprächsformen von den Früherziehenden initiiert werden.

In der Nebenfragestellung 3 wurden qualitative Aussagen der Probanden zu *Höhen* und *Tiefen* in den Aufgabenfeldern ausgezählt. Das Aufgabenfeld *Elternberatung und -begleitung* erhält 100 Nennungen im Bereich *Höhen* und 75 Nennungen im Bereich *Tiefen* bei einem N=121. Die insgesamt hohe Anzahl an Aussagen zur Elternberatung zeigt auf, dass dieses Aufgabenfeld bei den Früherziehenden einen stark emotionalen Stellenwert einnimmt. Somit stützt dieser Befund den bereits gemachten Beleg, dass das Flow- und Stress-Erleben im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung höher ist als in anderen Aufgabenfeldern.

Werden die Befunde bezüglich der gebildeten Kategorien (vgl. Kap. 4.3.3) betrachtet, zeigt sich, dass für ein positives Erleben insbesondere die Merkmale der Eltern als ausschlaggebend empfunden werden und weniger die eigenen Kompetenzen. Zeigen sich die Eltern kooperativ, offen und an der Entwicklung des Kindes interessiert, führt dies zu positiven Gefühlen bei den Früherziehenden. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Fachkraft und Eltern. Negatives Erleben wird noch deutlicher mit den Merkmalen der Eltern in Verbindung gebracht als mit den eigenen. Dies macht auf einen gravierenden Mangel aufmerksam. Gehen die Früherziehenden davon aus, dass die Eltern für das Nichtzustandekommen einer gelingenden Beratung verantwortlich sind, entledigen sie sich dem fachlichen Anspruch, Gespräche professionell zu führen. Eigene negative Gefühle können auf die Eltern übertragen werden und den Beratungsprozess blockieren. Die Befunde weisen in eine ähnliche Richtung wie diejenigen von Pretis (2012) und Sarimski et al. (2012), wonach es der Früherziehung nicht ausreichend gelingt, auf die Bedürfnisse bestimmter Fami-

lien einzugehen bzw. wonach insbesondere Familien in psychosozialen Risikosituationen nicht die Hilfe erhalten, die sie benötigen.

Bestätigt sich die Annahme, dass gerade Familien, die am meisten Unterstützung bräuchten, durch die Früherziehenden nicht genügend gut begleitet werden können, müssen weitere Massnahmen in der Frühförderung getroffen werden. Dies können strukturelle Massnahmen wie grössere Zeitkontingente für bestimmte Familien sein, aber auch fachliche Weiterqualifikationen der Früherziehenden. Daher wäre es wünschenswert, dass sich weitere Studien diesem Thema sowohl aus Sicht der Früherziehenden wie aus Sicht der Eltern widmen.

Erfreulich ist das hohe Flow-Erleben in der Elternberatung. Dieses bildet die nötige Grundlage für die Früherziehenden, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu intensivieren. Damit Früherziehende weniger Stress in der Elternberatung und -begleitung erleben, scheinen vorderhand zwei Punkte wesentlich zu sein: In der Früherziehung tatsächlich mehr Zeit für Gespräche einzusetzen und höhere Beratungskompetenzen aufzubauen.

LITERATURVERZEICHNIS

- Abele, A. & Becker, P. (Hrsg.). (1991). *Wohlbefinden. Theorie – Empirie – Diagnostik*. Weinheim: Juventa.
- Amann, N. (2012). Arbeitsbelastungen und deren Kompensation in der Frühförderung. Erste Ergebnisse aus der Studie „Die subjektive Wahrnehmung der Arbeitswirklichkeit an (Interdisziplinären) Frühförderstellen“. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, 80–88.
- Baker, B., McInty, L., Blacher, J., Crnic, K., Edelbrock, C. & Low, C. (2003). Pre-school children with and without developmental delay: Behaviour problems and parenting stress over time. *Journal of Intellectual Disability Research*, 47, 217–230.
- Barnett, D., Clements, M., Kaplan-Estrin, M. & Fialka, J. (2003). Building new dreams. Supporting parents' adaptation to their child with special needs. *Infants & Young Children*, 18, 16–24.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.). (2008). *Qualitätsrichtlinien für die Heilpädagogische Früherziehung* (S. 9–14). Lachen: Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher (BVF).
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Zugriff am 08.04.2015 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf
- Bieber, K., Burgener, A., Jelscht-Schudel, B., Lang, B., Möhle-Hüppi, S. & Schlienger, I. (1989). Früherziehung ökologisch. *Reihe Aspekte*, 5–27. Edition SZH/SPC.
- Burgener Woefray, A., & Jenny-Fuchs, E. (2014). Passt – angepasst – unpassend – verpasst ... Über alte und neue Passungsprobleme in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 83, 94–98.
- Csikszentmihalyi, M. (2014). *Flow im Beruf. Das Geheimnis des Glücks am Arbeitsplatz*. Stuttgart: Cotta.
- Cully, S. (2013). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- EDK (2007a). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Zugriff am 08.04.2015 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf
- EDK (2007b). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007*. Zugriff am 08.04.2015 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf
- EDK (2007c). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik vom 25. Oktober 2007. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen*. Zugriff am 26.09.2015 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/kommentar_d.pdf
- Eisner-Binkert, B., (2007). Vernetzung und Zusammenarbeit – eine Selbstverständlichkeit? *BVF-Forum*, 65, 17–22.
- Eisner-Binkert, B. & Kofmel, S. (2008) Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven. In P. Friedsam & J. Figura (Hrsg.), *Frühförderung und vorschulische Bildung. Kick-off-Meeting vom 18.–19.04.2008 in Berlin – Fachtagsbericht*. 68–79.
- Engeln, A. & Caby, A. (2012). Vernetzung im frühkindlichen Arbeitsfeld. In B. Gebhard, B. Hennig & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. Exklusiv-kooperativ-inklusiv* (S. 263–272). Stuttgart: Kohlhammer.

- Frenzel, A.C., Götz T. & Pekrun, R. (2009). Emotionen. In E. Wild (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (S. 205–232). Heidelberg: Springer.
- Fröhlich, A. & Simon, A. (2004). *Gemeinsamkeiten entdecken. Mit schwerbehinderten Kindern kommunizieren*. Düsseldorf: Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Kinder.
- Fröhlich, E. & Thomann, G. (2004). *Supervision und Organisationsberatung im Bildungsbereich*. Bern: hep-verlag.
- Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. *Journal of Applied Psychology*, 60, 159–170.
- Hacker, W. (1998). *Allgemeine Arbeitspsychologie*. (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Häcker, H.O. & Stapf, K.-H. (Hrsg.). (2009). *Dorsch. Psychologisches Wörterbuch* (15. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Huber.
- Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. *BVF-Forum*, 76, 12–20.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 219–229.
- Klein, G. (1999). Soziale Benachteiligung – eine Herausforderung an die Sonderpädagogik in der Frühförderung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 68, 1–12.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32, 82–96.
- Kofmel, S. (2015). *Gesprächsarten in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kraus de Camargo, O. & Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Huber.
- Krause, M. P. (2012). Verliert die Frühförderung die Familien? Eine explorative Studie zur Umsetzung von Elternarbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, 164–177.
- Lang, B. (1989). Elternarbeit in der Ausbildung zur Heilpädagogin im Vorschulbereich. *Reihe Aspekte*, 32–36. Edition SZH/SPC.
- Lanners, R., Carolillo, C., Cappeli, M. & Lambert, J.-L. (2003). Die Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung aus der Sicht der Eltern. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN)*, 72 (4), 311–322.
- Lazerus, R.S. & Folkmann, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York: McGraw-Hill.
- Lütolf, M., Koch, C., & Venetz, M. (2013). *Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung*. Zugriff am 02.02.2015 unter http://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/arbeitsstaetigkeiten_und_aufgabenfelder_der_heilpaedagogischen_fruerziehung/.
- Lütolf, M., Koch, C., & Venetz, M. (2015). *Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung*. Zugriff am 06.02.2016 unter http://www.hfh.ch/de/forschung/projekte/arbeitsstaetigkeiten_und_aufgabenfelder_der_heilpaedagogischen_fruerziehung/.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meier Rey, C. (2014). Kooperation und Beratung mit Familien in der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 4–15.
- Nestmann, F. (2014). Beratung zwischen alltäglicher Hilfe und Profession. In F. Nestmann, F. Enge, U. Sickendiek (Hrsg.), *Das Handbuch der Beratung. Band 1: Disziplinen und Zugänge* (S. 547–559).Tübingen: DGVT.
- Nolting, H.-P. & Paulus, P. (1999). *Psychologie lernen* (7.Aufl.).Weinheim: Beltz.

- Plant, K.M. & Sanders, M.R. (2007). Predictors of care-giver stress in families of pre-school-aged children with developmental disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 51, 109–24.
- Pretis, M. (1998). Das Konzept der Partnerschaftlichkeit in der Frühförderung: Vom Haltungs- zum Handlungsmodell. *Frühförderung interdisziplinär*, 1, 11–17.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherieren, schreiben, forschen*. Bern: Huber.
- Rudow, B. (2014). *Die gesunde Arbeit. Psychische Belastungen, Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation* (3. Aufl.). München: Oldenbourg.
- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2012). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analysen und Zusammenhänge. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, 56–70.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhard.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 63–79.
- Schallberger, U., Pfister, R. & Venetz, M. (1999). *Qualität des Erlebens in der Arbeit und Freizeit. Theoretische Rahmenüberlegungen zum Erlebens-Stichproben-Fragebogen (ESF) und zu den Operationalisierungen*. Arbeitsberichte aus dem Projekt „Qualität des Erlebens in Arbeit und Freizeit“, Nr.1. Zürich: Abteilung Angewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich.
- Simon, L. & Seidel, A. (2012). Anwendung der ICF-CY Checkliste in der Frühförderung. In B. Gebhard, B. Hennig & C. Leyendecker (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. Exklusiv-kooperativ-inklusiv*. (S. 182–186). Stuttgart: Kohlhammer.
- Sinner, D. & Kuhl, J. (2015a). Unterscheiden sich die Mittelwerte von zwei Gruppen signifikant voneinander? *t*-Test. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 153–159). Göttingen: Hogrefe.
- Sinner, D. & Kuhl, J. (2015b). Unterscheiden sich die Mittelwerte von mehr als zwei Gruppen signifikant voneinander? Varianzanalyse. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 159–166). Göttingen: Hogrefe.
- Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern, und die „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 130–139.
- Sohns, A. (2000). *Förderung entwicklungsauffälliger Kinder in Deutschland*. Weinheim: Beltz.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK (Hrsg.). (1991). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz*. Bern: Sekretariat EDK.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2007). *Praxis der Frühförderung* (3. Aufl.). München: Reinhard.
- Venetz, M. & Zurbriggen C. (2015). Faktorenanalyse. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. (S. 187–193). Göttingen: Hogrefe.
- Volpert, W. (2003). *Wie wir handeln – was wir können. Ein Disput als Einführung in die Handlungspsychologie*. Sottrum: Artefact Verlag.

- Vonderlin, I. (1999). Die Bedeutung von Gesprächsgruppen für die Bewältigung einer Frühgeburt durch die Eltern. *Frühförderung interdisziplinär*, 18, 19–27.
- Weinert, A.B. (2004). *Organisations- und Personalpsychologie* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Weiss, H. (2002). Was wirkt in der Frühförderung? – Eine Analyse aus dem pädagogischen Blickwinkel. *Frühförderung interdisziplinär*, 21, 74–88.
- Weiss, H. (2000). Frühförderung bei sozioökonomisch bedingten Entwicklungsgefährdungen: Stellenwert, fachliche Orientierungen und Aufgaben. In H. Weiss (Hrsg.), *Frühförderung mit Kindern und Familien in Armutslagen* (S. 176–198). München: Reinhard.
- Weiss, H. Neuhäuser, G. & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Reinhardt.
- Weiss, H. (2008). *Was bedeutet Prävention für die HFE unter sich verändernden Lebensweltbedingungen? Vortrag bei der Mitgliederversammlung des BVF am 16. Mai 2008 in Zofingen*. Zugriff am 21.04.2015 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/was_bedeutet_prvention.pdf
- WHO (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit* (aktuelle deutsche Version). Bern.
- WHO (2007). *ICF-CY. International classification of functioning, disability and healths for children and youth*. Genf.

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Items zur Operationalisierung des Tätigkeitserlebens	35
Tab. 2: Kategoriensystem zur Erfassung der <i>Höhen</i> im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung.....	38
Tab. 3: Kategoriensystem zur Erfassung der <i>Tiefen</i> im Aufgabenfeld Elternberatung und -begleitung.....	38
Tab. 4: Häufigkeitsverteilungen der Aufgabenfelder	40
Tab. 5: Verteilung der Tätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i>	41
Tab. 6: Faktorenanalyse des Tätigkeitserlebens der Früherziehenden.....	42
Tab. 7: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zu anderen Arbeitstätigkeiten	43
Tab. 8: ANOVA: Test auf Unterschiede in den Mittelwerten.....	43
Tab. 9: Test der Homogenität der Varianzen für das Tätigkeitserleben	44
Tab. 10: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Diagnostik</i>	44
Tab. 11: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Förderung Kind</i>	44
Tab. 12: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit</i>	45
Tab. 13: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Prävention / Früherkennung</i>	45
Tab. 14: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Teamaufgaben</i>	46
Tab. 15: Tätigkeitserleben im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld „zu keinem“.....	46
Tab. 16: Erleben der Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zu den übrigen Kerntätigkeiten	46
Tab. 17: ANOVA: Test auf Unterschiede in den Mittelwerten.....	47
Tab. 18: Test der Homogenität der Varianzen: Erleben der Kerntätigkeiten	47
Tab. 19: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Diagnostik</i>	48
Tab. 20: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Förderung Kind</i>	48
Tab. 21: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit</i>	48
Tab. 22: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Prävention / Früherkennung</i>	49
Tab. 23: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld <i>Teamaufgaben</i>	49
Tab. 24: Erleben von Kerntätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i> im Unterschied zum Aufgabenfeld „zu keinem“	49
Tab. 25: Tätigkeitserleben der verschiedenen Arbeitstätigkeiten im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i>	50

Tab. 26: Mittelwertsvergleiche der einzelnen Beratungsgespräche	51
Tab. 27: Test der Homogenität der Varianzen: Elterngespräche.....	51
Tab. 28: Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch im Unterschied zum Standortgespräch.....	52
Tab. 29: Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch im Unterschied zum Tür- und Angelgespräch	52
Tab. 30: Flow-Erleben im Erst- bzw. Abschlussgespräch im Unterschied zum Verlaufsgespräch	52
Tab. 31: Flow-Erleben im Standortgespräch im Unterschied zum Tür- und Angelgespräch	53
Tab. 32: Flow-Erleben im Standortgespräch im Unterschied zum Verlaufsgespräch	53
Tab. 33: Flow-Erleben im Tür- und Angelgespräch im Unterschied zum Verlaufsgespräch	53
Tab. 34: Anzahl Nennungen von <i>Höhen</i> im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i>	54
Tab. 35: Anzahl Nennungen zu <i>Tiefen</i> im Aufgabenfeld <i>Elternberatung und -begleitung</i>	54

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Motivationspotenzial einer Arbeitsaufgabe (Quelle: in Anlehnung an Rudow, 2014).....	27
Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau von Arbeitstätigkeit (Quelle: in Anlehnung an Rudow, 2014).....	28

Anhang

Anhang A : Fragebogen ESF

Aufgabenfelder der Früherziehung: Experience Sampling Form

Wie haben Sie sich unmittelbar vor dem Signal gefühlt?

	sehr			weder noch			sehr		
voller Energie	<input type="checkbox"/>	energielos							
gestresst	<input type="checkbox"/>	entspannt							
müde	<input type="checkbox"/>	hellwach							
friedlich	<input type="checkbox"/>	verärgert							
lustlos	<input type="checkbox"/>	hoch motiviert							
ruhig	<input type="checkbox"/>	nervös							
begeistert	<input type="checkbox"/>	gelangweilt							
besorgt	<input type="checkbox"/>	sorgenfrei							

Kam das SMS während der Arbeitszeit?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
--------------------------------------	--

1. Kontext

1.1. Wo waren Sie?	<input type="checkbox"/> im HPD / Homeoffice <input type="checkbox"/> Familie <input type="checkbox"/> auswärts <input type="checkbox"/> unterwegs
1.2. Wer war beteiligt?	<input type="checkbox"/> ich bin allein <input type="checkbox"/> Förderkind <input type="checkbox"/> Fördergruppe <input type="checkbox"/> Eltern (-teil) / Bezugsperson <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> andere Kindern <input type="checkbox"/> Teamkolleg(innen) <input type="checkbox"/> andere Fachperson(en) <input type="checkbox"/> jemand anderes. Nämlich _____

2. Aufgabenfeld

2.1 Zu welchem Aufgabenfeld gehört Ihre Tätigkeit?	<input type="checkbox"/> Diagnostik <input type="checkbox"/> Förderung Kind <input type="checkbox"/> Elternberatung und –begleitung <input type="checkbox"/> Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit <input type="checkbox"/> Prävention / Früherkennung <input type="checkbox"/> Zu keinem
--	--

3. Tätigkeit

3.1 Was taten Sie gerade?	<p><u>Diagnostik</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Erstabklärung durchführen<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Test<input type="checkbox"/> strukturierte Spielbeobachtung<input type="checkbox"/> freie Spielbeobachtung<input type="checkbox"/> Verlaufsdiagnostik durchführen<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Test<input type="checkbox"/> strukturierte Spielbeobachtung<input type="checkbox"/> freie Spielbeobachtung<input type="checkbox"/> Erstabklärungsbericht verfassen<input type="checkbox"/> Verlaufsbericht verfassen<input type="checkbox"/> Gespräch führen<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Erstabklärungsgespräch<input type="checkbox"/> Verlaufsdiagnostikgespräch <input type="checkbox"/> vor- resp. nachbereiten<input type="checkbox"/> unterwegs sein<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit dem Auto<input type="checkbox"/> mit ÖV<input type="checkbox"/> anders<input type="checkbox"/> mich weiterbilden<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Weiterbildungsveranstaltung<input type="checkbox"/> Selbststudium<input type="checkbox"/> Administratives erledigen<input type="checkbox"/> etwas anderes <p><u>Förderung des Kindes</u></p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fördersequenz durchführen<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> zur Spielentwicklung<input type="checkbox"/> zur kognitiven Entwicklung<input type="checkbox"/> zur Sprachentwicklung<input type="checkbox"/> zur motorischen Entwicklung<input type="checkbox"/> zur Wahrnehmungsentwicklung<input type="checkbox"/> zur sozial-emotionalen Entwicklung<input type="checkbox"/> Förderplanung<input type="checkbox"/> Hilfsmittel überprüfen
---------------------------	---

	<p><i>Falls entsprechendes angekreuzt:</i> Ich beziehe die Geschwister gezielt in die Förderung mit ein: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Ich beziehe die Eltern/Bezugspersonen gezielt in die Förderung mit ein: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> vor- resp. nachbereiten <input type="checkbox"/> unterwegs sein <input type="checkbox"/> mit dem Auto <input type="checkbox"/> mit ÖV <input type="checkbox"/> anders <input type="checkbox"/> mich weiterbilden <input type="checkbox"/> Weiterbildungsveranstaltung <input type="checkbox"/> Selbststudium <input type="checkbox"/> Administratives erledigen <input type="checkbox"/> etwas anderes</p> <p><u>Elternberatung und -begleitung / Zusammenarbeit mit Eltern</u></p> <p><input type="checkbox"/> Tür- und Angelgespräch <input type="checkbox"/> Erst- bzw. Abschlussgespräch <input type="checkbox"/> Standortgespräch <input type="checkbox"/> Verlaufsgespräch <input type="checkbox"/> Elternveranstaltung leiten <input type="checkbox"/> eine einmalige Elternveranstaltung <input type="checkbox"/> eine sich wiederholende Elternveranstaltung</p> <p><input type="checkbox"/> vor- resp. nachbereiten <input type="checkbox"/> unterwegs sein <input type="checkbox"/> mit dem Auto <input type="checkbox"/> mit ÖV <input type="checkbox"/> anders <input type="checkbox"/> mich weiterbilden <input type="checkbox"/> Weiterbildungsveranstaltung <input type="checkbox"/> Selbststudium <input type="checkbox"/> Administratives erledigen <input type="checkbox"/> etwas anderes (<i>Weiterleitung zu: was taten Sie gerade?</i>)</p> <p><u>Koordination / interdisziplinäre Zusammenarbeit</u></p> <p><input type="checkbox"/> Aufgaben bzgl. Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit <input type="checkbox"/> Organisation interdisziplinäre Sitzung <input type="checkbox"/> Leitung interdisziplinäre Sitzung <input type="checkbox"/> Teilnahme interdisziplinäre Sitzung <input type="checkbox"/> Telefonischer oder schriftlicher Austausch</p> <p><input type="checkbox"/> vor- resp. nachbereiten <input type="checkbox"/> unterwegs sein <input type="checkbox"/> mit dem Auto <input type="checkbox"/> mit ÖV <input type="checkbox"/> anders <input type="checkbox"/> mich weiterbilden <input type="checkbox"/> Weiterbildungsveranstaltung <input type="checkbox"/> Selbststudium <input type="checkbox"/> Administratives erledigen <input type="checkbox"/> etwas anderes</p>
--	---

	<p><u>Früherkennung / Prävention</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vernetzung mit anderen Anbietern im Frühbereich <input type="checkbox"/> Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anlass organisieren <input type="checkbox"/> Anlass durchführen <input type="checkbox"/> an einem Anlass teilnehmen <input type="checkbox"/> Weiterbildungsveranstaltungen durchführen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> für Ärzte <input type="checkbox"/> für Fachpersonen <input type="checkbox"/> für Eltern <input type="checkbox"/> Beratung für Fachleute durchführen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> telefonisch <input type="checkbox"/> vor Ort <input type="checkbox"/> vor- resp. nachbereiten <input type="checkbox"/> unterwegs sein <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit dem Auto <input type="checkbox"/> mit ÖV <input type="checkbox"/> anders <input type="checkbox"/> mich weiterbilden <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Weiterbildungsveranstaltung <input type="checkbox"/> Selbststudium <input type="checkbox"/> Administratives erledigen <input type="checkbox"/> etwas anderes <p><u>Keines</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> was taten Sie gerade? _____
--	--

4. Tätigkeitserleben

<p>4.1 Wie haben Sie ihr Tun erlebt? Skala: gar nicht – sehr</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Machte Ihnen die Tätigkeit Freude? <input type="checkbox"/> Standen Sie unter Zeitdruck? <input type="checkbox"/> Waren Sie konzentriert? <input type="checkbox"/> Halten Sie diese Tätigkeit für sehr wichtig? <input type="checkbox"/> Wie hoch waren die Anforderungen der Tätigkeit? <input type="checkbox"/> Wie hoch war Ihr Können? <input type="checkbox"/> War die Tätigkeit belastend? <input type="checkbox"/> Konnten Sie Ihr Tun in hohem Masse selbst gestalten?
--	--

Anhang B: Schlussfragebogen SFB

HFE-Schlussfragebogen

Arbeitstätigkeiten und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung (E.12)

Dieser Fragebogen enthält Fragen zu Ihrer Person, ihrer Aus- und Weiterbildung sowie zu ihrer aktuellen Arbeitssituation.

Der Fragebogen besteht vorwiegend aus geschlossenen Fragen. Meistens müssen Sie also nur die jeweils für Sie zutreffende Antwort wählen, indem Sie auf das entsprechende Feld klicken oder eine Zahl in ein Feld schreiben.

Bei drei (offenen) Fragen haben Sie die Gelegenheit, eine Antwort als längeren Text zu formulieren. Sie müssen diese Fragen nicht beantworten, wir freuen uns aber über jede Antwort.

Bitte beantworten Sie ansonsten möglichst alle Fragen – auch wenn einzelne Fragen schwierig zu beantworten sind. Das Ausfüllen des Fragebogens nimmt rund 20 Minuten in Anspruch.

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Angaben streng vertraulich behandeln. Bei Publikationen wird darauf geachtet, dass keine Rückschlüsse auf Institutionen oder Personen möglich sind.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Fragebogen **innerhalb einer Woche**, nachdem Sie ihn erhalten haben, beantworten würden.

Diese Umfrage enthält 31 Fragen.

Ausbildung

Welches ist Ihre *höchste* abgeschlossene Ausbildung?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Berufslehre
- (Berufs-)Matura / Diplommittelschule
- höhere Fach- resp. Berufsausbildung
- Fachhochschule
- Universität

Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Ich bin aktuell noch in Ausbildung

Was für eine Ausbildung haben Sie anstelle einer HFE-Ausbildung absolviert?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Nein' bei Frage '2 [HFEAusb]' (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '2 [HFEAusb]' (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung
 Master in Heilpädagogischer Früherziehung

eine andere, nämlich:

Was für eine Ausbildung machen Sie?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ich bin aktuell noch in Ausbildung' bei Frage '2 [HFEAusb]' (Haben Sie eine Ausbildung in Heilpädagogischer Früherziehung absolviert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung
 Master in Heilpädagogischer Früherziehung

eine andere, nämlich:

Wo haben Sie diese Ausbildung gemacht?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Master in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Sonstiges' bei Frage '4 [AusbWas]' (Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Wo machen Sie diesen Ausbildung?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Diplom in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Master in Heilpädagogischer Früherziehung' oder 'Sonstiges' bei Frage '5 [AusbWas2]' (Was für eine Ausbildung machen Sie?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Weiterbildung

Haben Sie in den letzten fünf Jahren HFE-spezifische Weiterbildungen besucht?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

Welches sind die drei letzten drei HFE-spezifischen Weiterbildungen, die Sie besucht haben?

Bitte geben Sie in Klammern das jeweilige Jahr an, z.B. "Diagnostik in der HFE: Aktuelle Verfahren auf dem Prüfstand (2012)".

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Ja' bei Frage '8 [WB]' (Haben Sie in den letzten fünf Jahren HFE-spezifische Weiterbildungen besucht?)

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Weiterbildung 1:	<input type="text"/>
Weiterbildung 2:	<input type="text"/>
Weiterbildung 3:	<input type="text"/>

Beruf

Seit welchem Jahr sind Sie in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig?

Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben Sie das Kalenderjahr vierstellig an, z.B. 1998.

Arbeiten Sie in einem Spezialgebiet?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

Um welches Spezialgebiet handelt es sich?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '11 [Spez]' (Arbeiten Sie in einem Spezialgebiet?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Aktuelle Arbeitsstelle

Wo sind Sie aktuell angestellt?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- an einem heilpädagogischen Dienst
- ich bin selbstständig

Wie hoch ist Ihr derzeitiges Arbeitspensum?

Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Prozent

Wie viele Jahre arbeiten Sie bereits an der jetzigen Arbeitsstelle?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben die Dauer in Jahren an, z.B. 7.5

Wie viele Kinder werden zur Zeit von Ihnen gefördert?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Arbeitszufriedenheit

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten Ihrer Arbeitssituation?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	gar nicht zufrieden					sehr zufrieden
Arbeitsaufgaben, Art der Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kolleginnen und Kollegen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorgesetzte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausmass der Belastung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bezahlung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Arbeitsbeschreibung

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit zu?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu						trifft völlig zu
Meine Arbeit kann ich selbstständig planen und einteilen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich stehe häufig unter Zeitdruck.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit kann ich Neues dazulernen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insgesamt betrachtet kann ich die Reihenfolge der Arbeitsschritte meiner Tätigkeit selbst bestimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe zuviel Arbeit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mein Wissen und Können kann ich voll einsetzen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine tägliche Arbeitszeit kann ich selbst bestimmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit gibt es Sachen, die zu kompliziert sind.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Insgesamt gesehen habe ich häufig wechselnde, unterschiedliche Arbeitsaufgaben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe viel Einfluss darauf, welche Arbeit mir zugeteilt wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Oft stehen mir die benötigten Informationen, Materialien und Arbeitsmittel nicht zur Verfügung.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann mich während der Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen über dienstliche und private Dinge unterhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Arbeitserleben

Die folgenden Ausschagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu				trifft völlig zu
In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeiten verlassen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bedeutung Aufgabenfelder

Bitte verteilen Sie total 100 Punkte auf die folgenden Aufgabenfelder, je nachdem wie wichtig Sie diese für die HFE erachten. Je wichtiger Ihnen ein Aufgabenfeld ist, umso mehr Punkte sollten Sie diesem zuteilen.

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Diagnostik	<input type="text"/>
Förderung des Kindes	<input type="text"/>
Präventive Massnahmen und Früherkennung	<input type="text"/>
Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	<input type="text"/>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme	<input type="text"/>

Zeit Aufgabenfelder

Bitte schätzen Sie, wieviel Zeit (in Prozent) Sie für die verschiedenen Aufgabenfelder verwenden. 100 % entspricht dabei Ihrem gesamten Arbeitspensum.

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Diagnostik	<input type="text"/>
Förderung des Kindes	<input type="text"/>
Präventive Massnahmen und Früherkennung	<input type="text"/>
Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	<input type="text"/>
Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Koordination der Hilfesysteme	<input type="text"/>

Höhen und Tiefen im beruflichen Alltag der HFE

Wie bei jeder beruflichen Tätigkeit gibt es wohl auch in der Heilpädagogischen Früherziehung Dinge, die als erfreuend, bereichernd oder befriedigend erlebt werden und andere als belastend, frustrierend oder uninteressant.

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders bereichernd oder machen Ihnen besonders grosse Freude?

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Welche Arbeitstätigkeiten, Situationen erleben Sie als besonders belastend oder frustierend?

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Untersuchungswoche mit Smartphone

Sie haben während der Untersuchungszeit etwa 40 SMS erhalten. Wie ist Ihr Eindruck?

Bitte wähle die zutreffende Antwort aus:

	trifft gar nicht zu				trifft völlig zu
Diese Zeitpunkte ergeben ein annähernd repräsentatives Bild meines Arbeitsalltags.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die SMS haben mich sehr gestört.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich konnte persönlich von der Teilnahme an dieser Untersuchung profitieren.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich würde nochmals an einer solchen Studie teilnehmen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Persönliche Angaben

Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an *

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Weiblich
 Männlich

Verraten Sie uns auch Ihren Jahrgang?

Jede Antwort muss mindestens 4 sein
Hier dürfen nur ganze Zahlen (integer) eingegeben werden.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Bitte geben Sie das Kalenderjahr vierstellig an, z.B. 1975

Sind Sie an einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse interessiert?

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
 Nein

An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '27 [Feedback]' (Sind Sie an einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse interessiert?)

Bitte wähle nur eine der folgenden Antworten aus:

- an diese Email-Adresse
 an eine andere Email-Adresse
 an meine Postadresse

Nämlich:

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'an eine andere Email-Adresse' bei Frage '28 [Adresse]' (An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?)

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Wie lautet Ihre Postanschrift?

Beantworte diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'an meine Postadresse' bei Frage '28 [Adresse]' (An welche Adresse sollen wir Ihnen die Zusammenfassung senden?)

Bitte gib hier Deine Antwort(en) ein:

Name und Vorname

(Institution)

Strasse

PLZ und Ort

Falls Sie noch etwas anmerken möchten, können Sie das gerne an dieser Stelle tun.

Bitte gib hier Deine Antwort ein:

Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Absenden der Umfrage.
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

